

Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Heilpädagogisches Reiten im Stundenplan von verhaltensauffälligen Schüler*innen

Eingereicht von: Alessia Vestner

Begleitung: Annette Krauss

14. Mai 2023

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht anhand einer Literaturanalyse die Wirksamkeit pferdegestützter Interventionen bei verhaltensauffälligen Schüler*innen. Ziel ist es, herauszufinden, ob pferdegestützte Interventionen geeignete Methoden sind, um diese Schüler*innen in der Schule zu unterstützen. Hierfür wurden sechs Studien analysiert und mit der Theorie zu Verhaltensauffälligkeiten und pferdegestützten Interventionen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass pferdegestützte Interventionen einen Mehrwert für verhaltensauffällige Kinder bieten können. Es bleibt jedoch unklar, ob diese Ergebnisse auch auf den Schulalltag übertragbar sind. Weitere Forschung in diesem Bereich ist notwendig, um abschliessend zu klären, ob das heilpädagogische Reiten eine geeignete unterstützende Massnahme wäre und in den Stundenplan von verhaltensauffälligen Schüler*innen integriert werden sollte.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis.....	V
Tabellenverzeichnis.....	VI
1. Einleitung	1
1.1. Persönlicher Bezug	1
1.2. Heilpädagogische Relevanz	2
2. Theoretische Auseinandersetzung	3
2.1. Verhaltensauffälligkeiten.....	3
2.1.1. Definition.....	3
2.1.2. Erscheinungsformen und Symptome.....	5
2.1.3. Ursachen.....	7
2.1.4. Verhaltensauffälligkeiten in der Schule	12
2.1.5. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung	13
2.2. Pferdegestützte Interventionen	14
2.2.1. Hippotherapie.....	15
2.2.2. Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd	16
3. Fragestellung	22
4. Forschungsmethodik	22
5. Literaturanalyse.....	23
5.1. Auswertung	23
5.1.1. Studiendesign	24
5.1.2. Studienpopulation und Stichprobe	24
5.1.3. Forschungsziel	27
5.1.4. Intervention	28
5.1.5. Erhebungsdesign und Messinstrumente	30
5.1.6. Ergebnisse.....	37
6. Vergleich Studienergebnisse	41
6.1. ADHS-Symptomatik	41
6.1.1. Bereich Aufmerksamkeit	41
6.1.2. Bereich Impulsivität.....	41
6.1.3. Bereich Hyperaktivität	41
6.2. Verhaltensprobleme	41
6.3. Psychisches Wohlbefinden	42
6.4. Motorische Leistungsfähigkeiten.....	42
6.5. Weitere Vergleiche	42

7.	Diskussion.....	42
7.1.	Beantwortung der Fragestellung	44
7.2.	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	45
7.3.	Ausblick weitere Forschung	45
8.	Schlusswort	46
8.1.	Danksagung	47
9.	Literaturverzeichnis.....	48
10.	Anhang	51
10.1.	Anhangsverzeichnis	51
10.2.	Anhang A	52
10.3.	Anhang B	54
10.4.	Anhang C	59
10.5.	Anhang D	59

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
DKThR	Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten - eingetragener Verein
EG	Experimentalgruppe
HFP	Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd
HPR	Heilpädagogisches Reiten
HPV	Heilpädagogisches Voltigieren
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
KG	Kontrollgruppe
RP	Reitpädagog*innen
SSV	Störung des Sozialverhaltens
SuS	Schüler*innen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Multifaktorielle Bedingtheit von Verhaltensstörungen	7
Abbildung 2: Drei-Phasen-Modell der Genese von Verhaltensstörungen	7
Abbildung 3: Bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten	8
Abbildung 4: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoerhöhenden Bedingungen	9
Abbildung 5: Pferdegestützte Intervention	14
Abbildung 6: Die Bereiche des therapeutischen Reitens	15
Abbildung 7: Die therapeutische Triade	21
Abbildung 8: Prävalenzraten der ADHS bei Jungen versus Mädchen	27
Abbildung 9: Auswirkungen auf ADHS-Symptome	43
Abbildung 10: Auswirkungen auf aggressive Verhaltensweisen.....	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich Studiendesigns	24
Tabelle 2: Vergleich Studienpopulationen und Stichproben	24
Tabelle 3: Vergleich Forschungsziele	27
Tabelle 4: Vergleich Interventionen	28
Tabelle 5: Vergleich Messinstrumente	30
Tabelle 6: Vergleich Ergebnisse	37

1. Einleitung

Die Anzahl verhaltensauffälliger Schüler*innen (SuS) steigt kontinuierlich an. Laut Wiater (2009) fallen 15% der SuS aufgrund störendem Verhalten auf, wobei er auf eine sehr hohe Dunkelziffer aufmerksam macht und vermutet, dass die tatsächliche Zahl doppelt so hoch sein könnte. In einer Klasse mit 20 SuS würde dies bedeuten, dass drei bis sechs SuS verhaltensauffällig sind. **Es ist daher von entscheidender Bedeutung, wirksame Methoden zur Unterstützung zu finden, um Verhaltensprobleme und ihre Symptome in der Schule zu reduzieren.**

In diesem Zusammenhang gibt es **erste Hinweise darauf, dass pferdegestützte Therapie eine vielversprechende Methode darstellen könnte, um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen positiv zu beeinflussen.** Eine Studie von Hosser (2010) beispielsweise lieferte signifikant positive Ergebnisse im Bereich der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll untersucht werden, ob pferdegestützte Interventionen eine wirksame Methode zur Verbesserung des Verhaltens von verhaltensauffälligen SuS in der Schule darstellen. Ziel ist es, herauszufinden, ob pferdegestützte Interventionen **eine sinnvolle Ergänzung im Stundenplan von verhaltensauffälligen SuS wären.** Diese Idee wurde aufgrund von bereits gemachten Beobachtungen beim heilpädagogischen Reiten mit verhaltensauffälligen Kindern entwickelt.

Die theoretischen Grundlagen werden im Kapitel 2 behandelt, in dem die Literatur zu "Verhaltensauffälligkeiten" und "pferdegestützten Interventionen" **beleuchtet wird.** Im Teil zu Verhaltensauffälligkeiten werden Definition, Erscheinungsformen und Symptome, Ursachen sowie spezifische Verhaltensauffälligkeiten in der Schule, insbesondere im Zusammenhang mit der ADHS-Symptomatik erörtert. Im theoretischen Teil zu pferdegestützten Interventionen werden die verschiedenen Bereiche dargestellt und näher auf die Förderdimensionen der Hippotherapie und der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd (HFP) eingegangen.

Es folgt eine **Analyse von sechs Studien,** welche die Auswirkungen von pferdegestützten Interventionen bei Kindern mit ADHS, mit einer Störung des Sozialverhaltens (SSV) oder mit sozial-emotionalem Förderbedarf untersuchen. Die Ergebnisse werden miteinander verglichen, diskutiert und im Hinblick auf die Fragestellung bewertet. Zum Abschluss bietet die Arbeit einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet.

1.1. Persönlicher Bezug

Mein Interesse an dieser Masterarbeit und dessen Thema ist aufgrund verschiedener Erfahrungen und Erlebnisse sehr gross. Einer der Hauptgründe ist, dass ich seit meiner Kindheit selbst reite und in Begleitung dieser wunderschönen Tiere aufgewachsen bin. Schon seit vielen Jahren habe ich die Möglichkeit, mich nach einem strengen Tag auf dem Pferderücken zu erholen. Die Pferde gehören zu meinem Alltag und sind für mich nicht mehr wegzudenken. Es beeindruckt mich bis heute, wie viel Kraft und Freude sie mir täglich verleihen können. Allein ihre Anwesenheit zieht mich immer wieder in den Bann und lässt mich staunen. Ich finde es bemerkenswert, wie Pferde mit Menschen umgehen. Sie sind wohlwollend, verständnisvoll und lehrreich. Diese Eigenschaften, die sie zeigen, beeindrucken mich sehr. Der Umgang mit Pferden hat für mich eine beruhigende und entspannende Wirkung. Wenn ich mich auf dem Pferdehof befinde, bin ich automatisch körperlich aktiv und geniesse die frische Luft, was mir hilft, Stress abzubauen. Seit bald einem Jahr darf ich mich nun auch stolze Pferdebesitzerin nennen, da ich mir mein erstes eigenes Pferd gekauft habe und mir damit meinen Kindheitstraum erfüllen konnte.

Seit ich in das Berufsleben als Lehrerin gestartet bin, habe ich ein **grosses Interesse an verhaltensauffälligen SuS entwickelt.** Diese Kinder und ihre Art faszinieren mich und ich wollte immer mehr über ihre

Persönlichkeiten erfahren und verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Es war stets spannend und eine persönliche gern angenommene Herausforderung, mit ihnen zu arbeiten, jedoch war es schwierig für mich herauszufinden, weshalb das Kind genau in diesem Moment schreit, davonläuft, etwas durch die Gegend wirft oder zu singen beginnt. Um die Beweggründe für ihr Verhalten besser zu verstehen und insbesondere um ein breites Repertoire an Möglichkeiten zu entwickeln, wie ich sie unterstützen kann, habe ich mich entschieden, den Master in Schulischer Heilpädagogik zu absolvieren.

Mein langfristiges Ziel ist es, mein Hobby und meinen Beruf zu verbinden. Den ersten Schritt in diese Richtung habe ich bereits durch die Ausbildung zur diplomierten Reitpädagogin (RP) bei der Schweizer Gruppe therapeutisches Reiten erlangt. Als RP sehe ich, welche faszinierenden Auswirkungen die Arbeit mit dem Pferd auf das Verhalten der Kinder auf dem Hof haben kann. Als nächster Schritt möchte ich nun anhand dieser Masterarbeit herausfinden, ob das heilpädagogische Reiten auch Auswirkungen auf das Verhalten in der Schule hat. Mein langfristiger Wunsch wäre, dass das heilpädagogische Reiten als eine zusätzliche Therapie und Unterstützung in den Stundenplan von verhaltensauffälligen SuS mit eingeplant wird. Durch die Masterarbeit erhoffe ich mir, dass ich die Auswirkungen von pferdegestützten Therapien wissenschaftlich analysieren und erheben kann.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Ungefähr 18-20% der Kinder und Jugendlichen zeigen Verhaltensauffälligkeiten (Fröhlich-Gildhoff et al., 2018). Dies ist eine sehr grosse Menge. Wenn man davon ausgeht, dass 20 SuS gemeinsam eine Klasse besuchen, würde dies bedeuten, dass drei bis vier Kinder verhaltensauffällig sind. Dies kann sowohl für die betroffenen SuS, deren Klasse als auch für alle beteiligten Lehrpersonen eine grosse Belastung sein. Vergleicht man diese Prozentzahl mit der Angabe in der Einleitung von Wiater (2009), wird deutlich, dass die Tendenz steigend ist. Diese Kinder brauchen besondere Aufmerksamkeit und pädagogisch-therapeutische Unterstützung (Myschker & Stein, 2018).

Aufgrund der hohen Anzahl an verhaltensauffälligen SuS stellt sich die relevante Frage, wie man betroffenen Kindern und Jugendlichen bestmögliche Unterstützung bieten kann. Es gibt viel Literatur, die sich mit dieser Frage beschäftigt und Möglichkeiten aufzeigt, wie sich die Klassenlehrperson verhalten sollte und wie sie das Schulzimmer und den Unterricht gestalten kann, damit erfolgreiche Teilhabe am Unterricht auch für diese Kinder gewährleistet werden kann (vgl. zum Beispiel mit «Schwierige Schüler-Förderschule: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf» von Hartke et al. (2020)).

Die Frage, ob es jedoch auch ausserhalb des Schulzimmers und der Schule unterstützende Massnahmen gibt, welche den SuS die Möglichkeit bieten, zu lernen, wie sie sich angemessen verhalten oder den Umgang mit dem Problemverhalten besser meistern können, wird nicht oder zu wenig aufgegriffen. Laut Gäng (2015b) haben Pferde einen leichteren Zugang zu Kindern als wir Menschen, und sprechen das Sozialverhalten positiv an. Ebenfalls erläutert sie eine positive Beeinflussung der Persönlichkeitsentwicklung durch die Arbeit mit den Pferden (ebd.).

Auch Brandenberger (2016) betont, dass das therapeutische Reiten eine ganzheitliche Therapie ist, bei der der Mensch sowohl in der Wahrnehmung als auch im Empfinden angesprochen werden kann. Durch das Miteinbeziehen des Pferdes ist es keine herkömmliche Therapie, wie viele verhaltensauffällige Kinder sie sonst kennen, das therapeutische Reiten ist vielmehr eine spielerische und lustvolle Intervention. Durch die Unterstützung des Pferdes können bei Klient*innen tiefgehende emotionale Vorgänge in Gang gesetzt werden. Durch pferdegestützte Therapie sind positive Veränderungen in körperlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven Bereichen zu erwarten (ebd.).

Wenn man den Aussagen von Gäng (2015b) und Brandenberger (2016) nachgeht, wären pferdegestützte Interventionen durchaus eine gewinnbringende Unterstützung für verhaltensauffällige SuS.

Ob pferdegestützte Interventionen tatsächlich Auswirkungen auf das Verhalten von SuS in der Schule haben, wird anhand einer Studien- und Literaturanalyse in dieser Masterarbeit untersucht.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In Kapitel 2.1 wird detailliert auf die Begriffe «Verhaltensauffälligkeiten» und «pferdegestützte Interventionen» eingegangen, bevor dann die definitive Fragestellung dieser Masterarbeit erläutert wird. Anschliessend folgt die Studienanalyse, mit welcher die Fragestellung zum Schluss beantwortet wird.

2.1. Verhaltensauffälligkeiten

Verhaltensauffälligkeiten sind emotionale und verhaltensbezogene Phänomene, welche durch verschiedene Begriffe wie «Verhaltensauffälligkeit», «Verhaltensstörung» oder auch «psychische Störung» benannt werden. Egal welche Begriffe verwendet werden, geht es um emotionale und soziale Entwicklungs- und Verhaltensprobleme im Kindes- und Jugendalter. Betroffene Kinder und Jugendliche haben eine verzernte sozial-kognitive Informationsverarbeitung, aus der internalisierende oder externalisierende Verhaltensstörungen mit problematischem Sozialverhalten hervorgehen (Blumenthal et al., 2020).

2.1.1. Definition

Eine Definition für Verhaltensauffälligkeiten beziehungsweise Verhaltensstörungen erläutern Myschker und Stein (2018) wie folgt:

«Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.» (Myschker & Stein, 2018, S. 58)

Fröhlich-Gildhoff et al. (2018) beschreiben Verhaltensauffälligkeiten ebenfalls als eine Abweichung der Normen. Es gibt verschiedene zu betrachtende Normen wie die soziale Norm, statistische Norm, funktionale Norm, ideale Norm oder die subjektive Norm, welche nachfolgend anhand von Fröhlich-Gildhoff et al. (2018) beschrieben werden.

Soziale Norm

Unter sozialen Normen versteht man Regeln und Erwartungen, welche in der Gesellschaft oder in einer bestimmten Gruppe wie in der Schulklasse festgelegt wurden.

Statistische Norm

Statistische Normen beschreiben, wie oft ein Merkmal oder eben auch bestimmte Verhaltensweisen vorkommen. Man untersucht dazu eine grosse Gruppe an Menschen auf die klar definierten Merkmale und geht davon aus, dass die Verteilung einer bestimmten Regel folgt. So werden Prozentränge festgelegt, wie zum Beispiel bei der Bestimmung der Intelligenz, bei der die oberen 2.5% als hochbegabt gelten, während 97.5% ein schlechteres Ergebnis erzielten.

Funktionale Norm

Die funktionale Norm sagt aus, dass all diejenigen normal sind, welche bestimmte vorgegebene Anforderungen oder Funktionen erfüllen können.

Ideale Norm

Nach der idealen Norm sind all diejenigen normal, welche bestimmte Merkmale von Vollkommenheit erfüllen, wie zum Beispiel Merkmale der Schönheitsideale.

Subjektive Norm

Unter der subjektiven Norm versteht man die individuelle und selbstgesetzte Normalität. Diese kann sich mit anderen Normen decken.

Verhält sich ein Kind oder ein Jugendlicher/eine Jugendliche verhaltensauffällig, so weicht sein Verhalten von der Erwartungsnorm ab. Das bedeutet, dass Verhaltensauffälligkeiten immer durch eine Norm hervorgehoben werden, also von sozialen oder gesellschaftlichen Gesetzmässigkeiten abhängig sind (ebd.).

«[...] stellen Verhaltensweisen, die zunächst und allgemein gesprochen aus einem Rahmen fallen, immer eine große Herausforderung und Belastung für alle Beteiligten dar. Orientierungspunkt eines solchen Rahmens für Verhalten in der Schule sind die von der Institution bzw. den in ihr tätigen Personen festgelegten Normen. Ein diesen Normen gemässes Verhalten wird dann auch als normal angesehen, Abweichungen in der Regel als Störung. [...]» (Menzel, 2009, S. 11)

Schneider und Popp (2020) verwenden in ihrem Buch «Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten» den Begriff «psychische Störungen». Wie auch Fröhlich-Gildhoff et al. (2018) beschreiben sie, dass Verhalten danach beurteilt wird, wie sich Kinder und Jugendliche an die erwarteten Verhaltensregeln anpassen. Jedoch betonen sie, dass nicht alle Verhaltensschwierigkeiten immer gleich eine psychische Störung seien. Kinder und Jugendliche können sich auch unangepasst verhalten, was jedoch zur normalen Entwicklung gehören könnte. Deshalb ist es wichtig, dass man die Verhaltensstörungen genau beobachtet und anhand der Altersphase des Kindes analysiert. Von einer psychischen Störung wird erst gesprochen, wenn eine Verhaltensauffälligkeit über eine längere Dauer, sehr häufig und heftig auftritt (Schneider & Popp, 2020).

Unter einer Verhaltensstörung oder Verhaltensauffälligkeit verstehen Myschker und Stein (2018) Kinder und Jugendliche, die ihrer Umwelt Probleme machen oder mit sich selbst Probleme haben. Laut ihnen ist der Begriff Verhaltensauffälligkeit wohl der meist gebräuchliche, da er als wertneutral betrachtet wird. Jedoch äussern sie auch einige Kritikpunkte, da er zu allgemein und mehrdeutig ist. Nicht alle Kinder und Jugendlichen, die mit belastenden Schwierigkeiten kämpfen, werden durch den Begriff erfasst. Zum Beispiel können Kinder mit Depressionen oder Ängsten, die sich zurückziehen oder verstecken, nicht durch ihr auffälliges Verhalten auffallen, obwohl sie mit erheblichen Herausforderungen kämpfen - sei es mit sich selbst oder ihrer Umwelt. Weiter kämpfen nicht alle Kinder und Jugendlichen mit andauernden Schwierigkeiten. Jede Person ist hin und wieder in ihrem Verhalten auffällig. Zum Beispiel durch Übermüdung, Überarbeitung oder im betrunkenen Zustand, dadurch besteht jedoch noch keine «Verhaltensauffälligkeit» oder «Verhaltensstörung». Aus diesen Gründen ist der Begriff «Verhaltensauffälligkeit» für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch zu allgemein gehalten und zu wenig präzise. Unter dem Begriff Verhaltensstörung verstehen Myschker und Stein (2018) problematisches Verhalten, dass länger andauert und unter unterschiedlichen Bedingungen in verschiedenen Situationen auftritt. Betroffene sind im individuellen und sozialen Leben beeinträchtigt und können sich unter Umständen das soziokulturelle Erbe nicht angemessen aneignen. Es kann auch dazu führen, dass sie Schwierigkeiten haben, Entscheidungen selbstverantwortlich zu fällen und für diese Verantwortung zu übernehmen. Der Begriff Verhaltensstörung ist in vielen Bereichen verbreitet, da er das Gemeinte relativ deutlich zum Ausdruck bringt, gut in andere Sprachen übersetzt werden kann und somit der internationalen Kommunikation dient (ebd.).

2.1.2. Erscheinungsformen und Symptome

Myschker und Stein (2018) beschreiben Verhaltensstörungen und dessen Symptome als schwer beeinflussbar, jedoch trotzdem korrigierbar und somit als vorübergehend. Verhaltensstörungen können sich unterschiedlich äussern (siehe Anhang A). Eine Kombination verschiedener Symptome ist nicht unwahrscheinlich. Grundsätzlich lassen sich Verhaltensstörungen nach Myschker und Stein (2018) in vier Gruppen einteilen.

Gruppe 1

Bei dieser Gruppe werden Verhaltensstörungen durch externalisierende Symptome ersichtlich. Dies bedeutet, dass die Betroffenen ihr Verhalten nach aussen richten. Beispiele für dieses Verhalten sind: Aggressivität, Hyperaktivität, Konzentrationsmangel oder Wutanfälle. Kinder oder Jugendliche, die zu dieser Gruppe gehören, sind meist die, welche in der Schule schnell und heftig auffallen. Oft stören sie die Lehrpersonen und/oder die Mit-SuS.

Gruppe 2

Die Symptome der zweiten Gruppe sind internalisierend. Sie zeigen sich durch Ängstlichkeit, Empfindlichkeit, psychosomatische Störungen, Minderwertigkeitsgefühle oder Gehemmtheit.

Gruppe 3

Die dritte Gruppe zeigt sozial unreifes Verhalten wie zum Beispiel leicht ermüdbar, Konzentrations- oder Leistungsschwach oder Sprach- und Sprechstörungen.

Gruppe 4

In die vierte Gruppe werden Kinder und Jugendliche eingeteilt, welche delinquentes Verhalten zeigen. Dies äussert sich zum Beispiel durch Verantwortungslosigkeit, schnelle Reizbarkeit, hohe Risikobereitschaft oder Norm-Missachtung.

(ebd.)

Schneider und Popp (2020) teilen die psychischen Störungen nur in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe ist, wie auch bei Myschker und Stein (2018), die Externalisierende, welche die Symptome nach aussen richtet. Zu diesen zählen Schneider und Popp (2020) ADHS, SSV und oppositionelle Verhaltensstörungen. Typische Merkmale dieser Gruppe sind: Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Kindern dieser Gruppe fällt es oft schwer, sich zu konzentrieren. Sie haben grosse Mühe, selbstständig zu arbeiten und sind schnell überfordert. Merkmale der SSV und des oppositionellen Verhaltens sind häufige und schwere Wutausbrüche, häufiges Streiten (auch mit Erwachsenen), absichtliches Ärgern, grosse Reizbarkeit, Boshaftigkeit und sie möchten sich für alles sehr schnell rächen. Sie widersetzen sich den Regeln, machen aber andere dafür verantwortlich. Die zweite Gruppe, diejenigen mit den internalisierenden Störungen, unterteilen Schneider und Popp (2020) in Angststörungen und affektive Störungen. Zu den Angststörungen zählen emotionale Störungen mit Trennungsangst, phobische Störungen, Störungen mit sozialer Ängstlichkeit, generalisierte Angststörungen und Zwangsstörungen. Zu den affektiven Störungen gehören depressive und/oder manische Episoden (ebd.).

Zu den internalisierenden Auffälligkeiten zählen Fröhlich-Gildhoff et al. (2018): Depression, Angst- und Essstörungen. Bei den externalisierenden Auffälligkeiten weisen sie auf ADHS, Gewalt und Delinquenz hin. Die dritte Kategorie hat den Titel «komplexe Auffälligkeiten», welche die Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsstörung, Reaktionen auf schwere Belastungen, Drogenmissbrauch und Drogenabhängigkeit und Internet- und Computermisbrauch beziehungsweise -abhängigkeit umfassen (ebd.).

Zu den psychischen Störungen und den Verhaltensstörungen, die sich im Kinder- und Jugendalter entwickeln, zählt die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) folgende: Hyperkinetische Störungen (F90), Störungen des Sozialverhaltens (F91), Kombinierte SSV und der Emotionen (F92), Emotionale Störungen des Kindesalters (F93), Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F94), Tic-Störungen (F95) und andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F98) (*BfArM - ICD-10-GM Version 2022, 2021a*)

Hyperkinetische Störungen (F90)

Hierzu zählen Störungen wie zum Beispiel, dass ein Kind sich nicht lange auf kognitive Aufgaben oder Aktivitäten konzentriert einlassen kann. Oft wird eine Aktivität unbeendet und schnell gewechselt, dies ohne Organisation und Regulation. Hyperkinetische Kinder fallen durch Rücksichtslosigkeit und Impulsivität auf, verstossen unabsichtlich gegen die Regeln und geraten des Öfteren in disziplinarische Schwierigkeiten. Unbeliebtheit bei anderen Kindern, Beeinträchtigungen kognitiver Funktionen und Verzögerungen in der motorischen und sprachlichen Entwicklung sind oft weitere Symptome.

Störungen des Sozialverhaltens (F91)

Dies sind Störungen, durch die die Betroffenen ein wiederholendes und andauerndes (mindestens sechs Monate) Muster aufzeigen. Aggressivität, Dissozialität und Trotz sind Kennzeichen von diesen Verhaltensstörungen. Es sind klar schwerwiegendere Verhaltensverstöße als kindlicher Unfug oder jugendlicher Rebellion wie zum Beispiel: grausames Behandeln anderer Menschen oder Tiere, Diebstahl, Schulschwänzen oder schwere Wutanfälle.

Kombinierte SSV und der Emotionen (F92)

Störungen, die durch anhaltendes aggressives, dissoziales oder trotziges Verhalten kombiniert mit Symptomen von Depression, Angstzuständen oder anderen emotionalen Störungen auftreten.

Emotionale Störungen des Kindesalters (F93)

Dazu zählen Übertreibungen normaler Entwicklungszustände wie zum Beispiel übermässige Trennungsangststörung oder phobische Angststörungen.

Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F94)

Diese Störungen zeigen sich durch Abweichungen in der sozialen Funktionsfähigkeit. Dazu zählt zum Beispiel der selektive Mutismus, bei dem ein Kind nur in bestimmten Situationen spricht oder eben nicht spricht. Unter anderem zählt auch die reaktive Bindungsstörung in diese Gruppe, bei der Kinder andauernde Anomalien im sozialen Beziehungsmuster mit emotionalen Störungen aufzeigen.

Tic-Störungen (F95)

Unter Tic-Störungen versteht man eine unwillkürliche, schnelle, wiederkehrende, nicht rhythmische motorische Bewegung oder Stimmproduktion, die ohne Sinn ausgeführt werden. Tics werden schnell als unwiderstehlich angesehen. Betroffene können sie für gewisse Zeit unterdrücken, jedoch werden sie auch verschlimmert, wenn Stresssituationen auftauchen. Es gibt einfache Tics wie Blinzeln, Schulterzucken, Bellen oder Räuspern. Zu komplexen Tics zählen zum Beispiel sich selbst schlagen, hüpfen oder häufiges Wiederholen derselben Wörter.

Die ICD beschreibt zusätzlich Entwicklungsstörungen (F80-F89), die sich alle im Kleinkindalter oder in der Kindheit entwickeln. Sie beinhalten eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung, die mit der Reifung des zentralen Nervensystems verknüpft ist. Diese Störungen sind Erkrankungen ohne Unterbrechungen, die ohne Rückfälle fortgesetzt werden (siehe Anhang B).

(*BfArM - ICD-10-GM Version 2022, 2021a*)

2.1.3. Ursachen

Auf die Frage, woher Verhaltensstörungen kommen, können verschiedene Gründe dargelegt werden. Sie können sowohl durch psychische Erkrankungen als auch durch die familiäre Situation und Erziehung, den vorliegenden Unterrichtsstil oder aber auch die pädagogische Haltung der beteiligten Bezugspersonen hervorgerufen werden (Müller, 2021).

Wie Müller (2021) sagen auch Myschker und Stein (2018) aus, dass die Entstehung von Verhaltensstörungen mehrere Ursachen haben und multifaktoriell bedingt sind. Sie entstehen durch eine Kombination von biologischen und genetischen Anlagen, individuellen Informationsaufnahme- und Verarbeitungsmustern, lernbiografisch bedingten Eigenheiten, früh wirksame Selbstbestimmungs- und Selbstorganisationsfähigkeiten sowie soziokulturelle Gegebenheiten und soziale Systeme.

Abbildung 1: Multifaktorielle Bedingtheit von Verhaltensstörungen
Quelle: Myschker und Stein, 2018, S. 96

In der Abbildung 1 werden die verschiedenen Systeme aufgezeigt. Daraus ist jedoch nicht ersichtlich, dass das soziale System «Familie» die grösste Einwirkung hat. Um die Ursache einer Verhaltensstörung herauszufinden, müssen vier verschiedene Bereiche betrachtet werden:

- Aspekte der **Persönlichkeit in Bezug auf die genetische Ausstattung**
- Situationen, in denen problematisches Verhalten gezeigt wird
- Stattfindende Interaktionen zwischen Kind oder Jugendlichen und Umwelt
- Kriterien, mit welchen beobachtet wird, ob eine Verhaltensstörung vorliegt

Bei der Entstehung von Verhaltensstörungen lassen sich verschiedene Phasen beobachten, die in der Abbildung 2 aufgezeigt werden.

- Anfangsphase: relative Plastizität
- Zweite Phase: Maladaptives Verhalten entwickeln
- Endphase: Verhaltensweisen werden Gewohnheit

Abbildung 2: Drei-Phasen-Modell der Genese von Verhaltensstörungen
Quelle: Myschker und Stein, 2018, S. 97

Auch Menzel (2009) bestätigte, dass die Familie den grössten Einfluss auf die Genesis psychischer Probleme und Störungen hat. Gleichzustellen sind Ereignisse wie zum Beispiel der Verlust einer wichtigen Person, Gewalt oder Missbrauch. Untersuchungen zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen der elterlichen Fürsorge und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern gibt. Auffallend deutlich ist dies bei Erziehungsstilen mit Gewalt und Aggression, mangelnder Aufsicht oder unentschlossenem und eskalierendem Verhalten der Eltern in Konfliktsituationen (ebd.).

Die Ursache für Verhaltensstörungen ist sehr komplex und schwierig herauszufinden. Es gibt keine Faustregel, was das Ganze sehr erschwert. Es können unterschiedliche Ursachen zu den gleichen Symptomen führen, aber auch gleiche Ursachen zu unterschiedlichen Symptomen. Es ist unmöglich, eine eindeutige Beziehung zwischen der Ursache und der Verhaltensstörung eines Einzelnen zu etablieren. Daher ist es wichtig, die biologischen, sozialen und interaktiven Faktoren zu beleuchten und die Entstehung der Verhaltensstörung bei jedem Einzelnen zu betrachten (Myschker & Stein, 2018).

Fröhlich-Gildhoff et al. (2018) erklären die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten durch ein bio-psycho-soziales Modell. Bei dieser Erklärungstheorie entstehen Verhaltensauffälligkeiten durch ein Zusammenspiel von biologischen Ausgangsbedingungen und frühkindlichen Erfahrungen, das von Risiko- und Schutzfaktoren abhängig ist. Die sozialen Bedingungen und die Beziehungen zu Bezugspersonen spielen einen wichtigen Faktor. Kinder müssen während ihrer Entwicklung altersangemessene Aufgaben bewältigen, wobei sich die Art der Bewältigung (angemessen, internalisierend oder externalisierend) unterscheiden und Auswirkungen auf die spätere Entwicklung haben kann. Wie dies konkret aussehen könnte, wird anhand der Abbildung 3 ersichtlich:

Abbildung 3: Bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten
Quelle: Fröhlich-Gildhoff et al., 2018, S. 41

Auch Schneider und Popp (2020) bestätigen, dass die Entstehung von psychischen Störungen ein sehr komplexes Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist. Es wirken die Veranlagung, ungünstige Umwelterfahrungen und der persönliche Umgang mit schwierigen Situationen. Zur Veranlagung gehören sowohl die genetische und erlernte Veranlagung als auch Risikofaktoren, die eine psychische Erkrankung begünstigen. Die genetische Veranlagung beinhaltet nicht nur Körpermerkmale wie Augenfarbe oder Grösse, sondern auch das Temperament und die Verhaltensweisen werden vererbt. Weiter lernt

das Kind von Geburt an, wie es auf Herausforderungen reagieren soll. Je nach Erfahrungen, die es bereits als Baby oder Kleinkind macht, entwickelt es ein kleineres oder grösseres Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Schwierigkeiten entgegenzutreten. Je älter das Kind wird, desto grösser wird der Einfluss auch von anderen sozialen Systemen wie der Schule, den Medien oder dem Freundeskreis. Je geringer die gelernte Fähigkeit mit schwierigen Situationen umzugehen, desto grösser ist das Risiko, dass das Kind eine psychische Störung entwickelt. Weiter spielen die Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle. **Je mehr Risikofaktoren das Kind erlebt, desto höher ist die Chance, dass eine psychische Störung entsteht. Zu den relevantesten Risikofaktoren für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter gehören unter anderem:**

- **Elterliche psychische Erkrankung oder Drogenkonsum (auch während der Schwangerschaft)**
- **Kindesmisshandlung und -vernachlässigung**
- **Chronische Müdigkeit**
- **Somatische Faktoren (Chronische Erkrankungen und Schmerz, körperliche Behinderung)**
- **Aufmerksamkeitsdefizite und Leseschwierigkeiten**
- **Emotionale Unreife**
- **Soziale Defizite**
- **Familienkonflikte**
- **Einsamkeit**
- **Niedriger sozioökonomischer Status (SÖS)**
- **Stressige Lebensereignisse und Verlusterfahrungen**

(ebd.)

Fröhlich-Gildhoff et al. (2018) beschreiben ebenfalls den Zusammenhang zwischen risikoerhöhenden und risikomildernden Faktoren. Je schwerer die Seite der Belastungen beziehungsweise der risikoerhöhenden Faktoren, desto wahrscheinlicher ist die Entstehung einer Verhaltensauffälligkeit. Dieser Zusammenhang wird in der Abbildung 4 aufgezeigt (ebd.).

Abbildung 4: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoerhöhenden Bedingungen

Quelle: Fröhlich-Gildhoff et al., 2018, S. 58

Myschker und Stein (2018) erläutern in ihrem Buch «Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen» mögliche Ursachen von Verhaltensstörungen mit der Sicht von vier verschiedenen Aspekten:

Der biophysische Aspekt

Zum biophysischen Aspekt gehören sowohl die medizinische als auch die Humanethologie. Aus medizinischer Sicht haben Verhaltensstörungen einen Zusammenhang mit Schäden und Funktionsstörungen im zentralen Nervensystem. Neuronen, auch Nervenzellen genannt, ermöglichen die Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen des Körpers. Sie sind so programmiert, dass sie menschliches Verhalten wie zum Beispiel Empathie, die Antizipation von Situationen oder intuitives Handeln mit Handlungsbereitschaft verbinden können. Diese komplexe Fähigkeit erhält ein Mensch bereits bei der Geburt, jedoch muss sie in den ersten Lebensjahren aktiviert und trainiert werden, um ein umfassendes Netzwerk im Gehirn zu entwickeln. Dies gelingt insbesondere durch stabile soziale Bindungen. Somit ist klar, dass die Gene eines Körpers ausschlaggebend für das Verhalten sind, jedoch auch stark beeinflusst werden können. In der Humanethologie wird ausgesagt, dass heutige Menschen noch immer ein biologisches Erbe von unseren Vorfahren besitzen, die unter anderem als raubtierartige Jäger oder brutale Kämpfer lebten. Wird dieses Erbe nicht in der Erziehung berücksichtigt, kann dies dysfunktionale, unberechenbare und bedrohliche Auswirkungen auf das Verhalten haben.

Der psychologische Aspekt

Der psychologische Aspekt beinhaltet den psychoanalytischen, individualpsychologischen, humanistisch-psychologischen und den lerntheoretischen Aspekt. Beim psychoanalytischen Aspekt besagt die psychoanalytische Theorie, dass Verhaltensstörungen durch innere psychologische Prozesse entstehen, welche auf biologische Faktoren und Interaktionen mit der Umwelt basieren. Der Mensch beziehungsweise dessen Psyche besteht aus drei Teilen: das Es, das Ich und das Über-Ich. Das Es beeinflusst die spontanen Impulse und Triebtendenzen, welche sich auf unsere Bedürfnisse und Wünsche beziehen. Das Ich verkörpert unser bewusstes Selbst und ist verantwortlich für die Wahrnehmung und die Steuerung unseres Verhaltens in Bezug auf die Realität. Das Über-Ich repräsentiert die moralische Überzeugung und Erwartungen von unserer Gesellschaft und von uns selbst. Es ist die Aufgabe vom Ich, dass ein Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen des Es, dem Über-Ich und der Realität herrscht. Arbeiten diese drei Hauptbereiche der Psyche nicht gut miteinander zusammen, ist das Gleichgewicht zwischen ihnen gestört. Das wiederum bedeutet, dass das Ich nicht fähig ist, das Verhalten an die Anforderungen der Umwelt anzupassen und so Fehlentwicklungen und Verhaltensauffälligkeiten entstehen. Beim individualpsychologischen Aspekt kann das Minderwertigkeitsgefühl verantwortlich für die Entstehung von Verhaltensstörungen sein. Das Minderwertigkeitsgefühl entsteht durch natürliche, angeborene oder erworbene körperliche Beeinträchtigung oder Einschränkung und kann durch negative Erfahrungen innerhalb der Familie verstärkt werden. Wenn ein Kind dieses Minderwertigkeitsgefühl nicht durch positive Gemeinschaftsgefühle innerhalb der Familie beheben kann und es nicht angemessen unterstützt wird, kann dies zu verhaltensauffälligem Verhalten führen. Beim lerntheoretischen Aspekt geht man davon aus, dass das Verhalten durch Verstärkungen und Bestrafungen in Verbindung mit kognitiven Prozessen und Selbstbestimmung bestimmt wird. Bei dieser Theorie äussert sich das unangepasste Verhalten aufgrund von Gewohnheiten, die durch Lernprozesse erworben wurden.

Der soziologische Aspekt

Die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten durch die Sicht des soziologischen Aspektes sind soziale und kulturelle Faktoren. Diese Faktoren sind die Normen und Erwartungen einer Gesellschaft, die das Verhalten beeinflussen können. Menschen, die sich nicht den Normen und Erwartungen der Gesellschaft anpassen beziehungsweise ihr Verhalten abweicht, entsprechen nicht den sozialen Erwartungen. Sie werden von ihrer Umwelt durch das gezeigte Verhalten etikettiert und stigmatisiert, was wiederum zu negativen Auswirkungen auf die Selbstdefinition, das Lernen, die Arbeit und das körperliche Wohlbefinden haben kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich aus soziologischer Sicht Verhaltensauffälligkeiten nicht durch individuelle Probleme ereignen, sondern das Ergebnis von sozialen

Verhaltensbedingungen und Erwartungen sind. Es kann eine Art von selbst erfüllender Prophezeiung sein, wenn eine Person, die als abweichend angesehen wird, sich anpasst und ihr Verhalten entsprechend verändert.

Der pädagogische Aspekt

Der pädagogische Aspekt sieht die Ursache für Verhaltensauffälligkeiten in einer Kombination vom Erziehungsverhalten der Eltern und Lehrpersonen, familiären Belastungen, psychischen und mentalen Einschränkungen und Überforderung. Ein Kind braucht ein sicheres, positives und unterstützendes Umfeld, damit es ein sozial adäquates Verhalten etablieren kann. Negative Erfahrungen bezüglich Erziehung und Unterstützung innerhalb der Familien wie zum Beispiel Missbrauch und unangemessene Anforderungen und mangelnde Unterstützung in der Schule können zu Verhaltensauffälligkeiten beitragen.

(ebd.)

Verhaltensweisen lassen sich vielseitig begründen – oft sind die Gründe jedoch für Aussenstehende nicht klar ersichtlich, was zu Unverständnis derer führt. Für die Kinder selbst ist ihr Verhalten klar und verständlich, sie wollen sich mitteilen. Daraus resultieren oft Konflikte zwischen der aussenstehenden Person und dem betroffenen Kind oder Jugendlichen. Die wahren Gründe für das Verhalten bleiben oft verdeckt (Müller, 2018).

«Alle Menschen verhalten sich und können sich nicht nicht verhalten.» (Müller, 2018, S. 21)

Mit diesem Satz eröffnete Müller (2018) sein Buch «Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten». Er sagt aus, dass das Verhalten ein Ausdruck von Vorstellungen, Wünschen, Erwartungen und Ansprüchen sei. Verhalten dient der Kommunikation und hilft, das eigene Befinden und Erleben zum Ausdruck zu bringen. Weiter sind Verhaltensauffälligkeiten auch hilfreich, um herausfordernde Situationen zu meistern und wirken in diesem Sinne teilweise auch entlastend für die betroffene Person. Dadurch, dass Verhalten immer eine Reaktion auf eine Interaktion zwischen zwei oder mehreren Menschen ist, bestimmt es die Beziehung zwischen den Beteiligten. Das Gegenüber kann das gezeigte Verhalten als angenehm und zuvorkommend empfinden oder eben auch als störend und auffällig. Trifft das Zweitgenannte ein, spricht man von «verhaltensauffälligen Kindern». Müller (2018) beschreibt in seinem Buch auch, dass das Verhalten für die Person selbst immer sinnvoll sei. Natürlich ist dies dem Gegenüber oft nicht bewusst oder deutlich erkennbar, was für Lehrpersonen schwierig sein kann. Für diese ist das gezeigte Verhalten oft störend, unangebracht, mühsam oder nervenaufreibend. Jedoch gilt es genau in solchen Situationen herauszufinden, weshalb das Kind sich so verhält. Für das Kind selbst ist das Verhalten sinnvoll und es stecken viele verschlüsselte Botschaften darin. Kinder wollen mit ihrem Verhalten etwas aussagen und mitteilen, dies gelingt ihnen oft nur durch die Aufmerksamkeit, die sie durch ihr Verhalten erzeugen können. Herauszufinden, was der tatsächliche Grund für das gezeigte Verhalten ist, ist meist ein schwieriger Prozess in Schulen (ebd.).

Blumenthal et al. (2020) erklären Verhaltensauffälligkeiten aus drei verschiedenen Sichten. Der lerntheoretischen Sicht, kognitionspsychologischer Sicht und aus der Sicht der Resilienzforschung.

Lerntheoretische Sicht

Bei der lerntheoretischen Sicht werden Verhaltensauffälligkeiten durch das klassische Konditionieren, das operante Konditionieren und das Beobachtungslernen entwickelt. Beim klassischen Konditionieren wird ein bereits vorhandenes Verhalten durch bestimmte Reize ausgelöst. Beim operanten Konditionieren entstehen Verhaltensänderungen durch positive oder negative Konsequenzen. Wenn beispielsweise ein Kind für gutes Verhalten gelobt wird, wird es in Zukunft eher dieses Verhalten zeigen. Beim Beobachtungslernen lernt ein Individuum durch das Beobachten und Nachahmen des Verhaltens

anderer in seinem sozialen Umfeld. Hierbei spielt die Identifikation mit einem Vorbild eine wichtige Rolle.

Kognitionspsychologische Sicht

Die kognitionspsychologische Sichtweise besagt, dass Verhaltensauffälligkeiten durch die Interaktion von Intuition und Reflexion sowie Handlungsplanung entstehen. Dies bedeutet, dass nicht nur unbewusste Prozesse wie Intuition, sondern auch bewusste Prozesse wie Reflexion und Handlungsplanung eine Rolle spielen. Der Prozess der Selbstsozialisation, der sich auf die Art und Weise bezieht, wie wir uns selbst im sozialen Kontext erleben und wie wir von anderen wahrgenommen werden, spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten.

Aus kognitionspsychologischer Sicht beruhen Verhaltensauffälligkeiten auf Konstrukten, Modellen und Theorien wie dem Fähigkeitsselbstkonzept, dem Erleben von Selbstwirksamkeit und dem Modell zur sozial-kognitiven Informationsverarbeitung. Diese Konstrukte, Modelle und Theorien sind bedeutend für die Erklärung emotionalen und sozialen Erlebens und Verhaltens. Das Fähigkeitsselbstkonzept bezieht sich auf die Überzeugungen, die wir über unsere Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Das Erleben von Selbstwirksamkeit bezieht sich darauf, wie wir unsere Fähigkeiten und Kompetenzen in verschiedenen Situationen erleben und wie wir damit umgehen. Das Modell zur sozial-kognitiven Informationsverarbeitung bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir Informationen aus der Umwelt verarbeiten und wie wir unsere Handlungen planen und durchführen. Zusammen tragen diese Konstrukte und Modelle dazu bei, Verhaltensauffälligkeiten zu erklären und zu verstehen.

Perspektive der Resilienzforschung

Aus der Perspektive der Resilienzforschung entstehen Verhaltensauffälligkeiten durch ein Zusammenspiel von Risikofaktoren auf biologischer, psychischer und sozialer Ebene, die sich von der Geburt bis ins erwachsene Alter entwickeln können. Dabei können positive Entwicklungsanreize und der Kompetenzaufbau selbstgesteuerter Entwicklungsregulation die Entwicklung positiv beeinflussen. Die Entwicklung wird dabei als wechselseitiger Prozess verstanden, bei dem biologische, psychische und soziale Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und verbessern können. Somit ist die Entwicklung das Ergebnis von komplexen Regulationsprozessen auf verschiedenen Ebenen.

(ebd.)

2.1.4. Verhaltensauffälligkeiten in der Schule

«Die Aufgabe, Schüler mit deutlichen Beeinträchtigungen im Erleben und Verhalten gemeinsam mit anderen Schülern zu unterrichten, gehört zu den am schwersten zu lösenden Problemen der Schulpädagogik.» (Goetze, 2007, S. 7)

Laut Müller (2021) steigt die Anzahl der verhaltensauffälligen SuS in Schulen aller Art laufend an. Fachpersonen und ihr Wissen über den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS sind sehr gefragt. Früher wurden SuS mit Verhaltensauffälligkeiten separativ beschult. Erst seit einigen Jahren beschäftigt man sich mit dem Thema der Integration und Inklusion. Seither steigt die Anzahl der verhaltensauffälligen Kinder, aber auch der integrativen Beschulungsmöglichkeiten stark an. Laut Müller (2021) erfahren verhaltensauffällige Kinder jedoch auch heute noch oft Ausschluss, zum Beispiel durch heftige Konflikte in der Familie oder im weiteren Umfeld. Schulen sind oft so ausgerichtet, dass sie den Fokus auf Gruppenzugehörigkeit ausrichten. Jedoch gibt es viele Kinder, die durch ihre ganzen Erlebnisse emotional und sozial stark belastet sind. Diese ertragen oft nur wenige Kinder um sich herum oder teilweise auch überhaupt keine. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Müller (2021) dafür plädiert, dass der Grundgedanke der «Inklusion» zwar gut ist, jedoch nicht der einzig benötigte. Es braucht

Sonderschulen genau gleich wie inklusive Regelschulen, da nicht alle verhaltensauffälligen Kinder das- selbe Setting ertragen und brauchen (ebd.).

Die BELLA-Studie KiGGS hat das Wohlbefinden und Verhalten von Familien mit 7- bis 17-jährigen Kin- dern bei insgesamt 2863 Teilnehmer*innen untersucht. Bei 21.9% der Kinder und Jugendlichen wur- den Anzeichen für psychische Auffälligkeiten festgestellt. Angstzustände, SSV und Depression waren die häufigsten psychischen Störungen. Wesentliche Risikofaktoren waren ein ungünstiges Familien- klima und ein niedriger ökonomischer Status beziehungsweise hatten Jugendliche mit psychischen Auf- fälligkeiten eine beeinträchtigte gesundheitliche Lebensqualität. Im Gegensatz dazu waren die persön- lichen, familiären und sozialen Ressourcen bei physisch gesunden Kindern und Jugendlichen deutlich stärker (Ravens-Sieberer et al., 2007).

2.1.5. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

Mehrere wissenschaftliche Studien belegen, dass ADHS eine der häufigsten psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen weltweit ist. Die drei Kernsymptome sind Aufmerksamkeitsprobleme, Im- pulsivität und Hyperaktivität. Diese Problematiken belasten nicht nur das Kind oder den Jugendlichen selbst, sondern auch die anderen Kinder der Klasse und die Lehrpersonen (Blumenthal et al., 2020).

Myschker und Stein (2018) erläutern, dass sich ADHS als eine Verhaltensstörung mit geringer Aufmerk- samkeit, hoher Impulsivität und hoher Aktivität zeigt. Betroffene Kinder haben oft Schwierigkeiten so- wohl in der Schule als auch im sozialen Umfeld. Merkmale dieser Verhaltensauffälligkeit sind unter anderem, dass Betroffene oft Einzelheiten übersehen. Sie haben Schwierigkeiten, sich über eine län- gere Zeit auf Aufgaben zu konzentrieren, hören nicht zu, wenn man mit ihnen spricht und es fällt ihnen schwer, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren. Hinzu kommt, dass sie häufig sehr unruhig sind, sich nur schwer ruhig hinsetzen können, sehr viel sprechen und nur ungern warten. Sehr schnell werden sie von Personen im Umfeld als trotzig, eigenwillig und ungehorsam etikettiert. Oft brauchen be- troffene Kinder und Jugendliche umfassende Unterstützung oder eine Behandlung (ebd.).

Auch Skrodzki (2009) unterstreicht, dass ADHS eine sehr häufig vorkommende psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen sei. Als Hauptmerkmale nennt er Impulsivität, Unruhe, Unaufmerksamkeit und Schwierigkeiten bei der Selbstkontrolle. Betroffene fallen durch störendes Verhalten, langsame Aufgabenlösung, starke Ablenkbarkeit und durch eine geringe Frustrationstoleranz auf. In der Schule sind Kinder mit ADHS oft benachteiligt. Sie haben grosse Schwierigkeiten sich an Regeln zu halten und Anweisungen anderer Personen umzusetzen. Weitere Probleme zeigen sich beim Schreiben, Rechnen und der Sorgfalt, wie zum Beispiel beim Führen von Heften. Sie haben Mühe sich an das Verhalten von ihren Mit-SuS anzupassen, was zu regelmässigen Konflikten führen kann. Auch das Erledigen von Haus- aufgaben endet oft in Streitigkeiten zwischen Kind und Eltern oder der Lehrperson. ADHS tritt bei Kin- dern, die in Familien mit einem niedrigen sozialen Status aufwachsen, aufgrund des erhöhten Stress- levels, den Spannungen und Problemen, sowie der beschränkten Wohnverhältnisse in der Familie deutlich häufiger auf. Hinzu kommt, dass in Familien mit einem niedrigen sozialen Status oft ein un- günstiges Erziehungsverhalten mit zu wenig Zuwendung, fehlenden Regeln und grossem Zeitdruck herrscht. Teilweise kommt noch die Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile hinzu, was die Familie zusätzlich stark belastet. Die Familie stellt somit sowohl den grössten Risikofaktor als auch den grösst- möglichen Schutzfaktor für Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere ADHS, dar. Skrodzki (2009) hat fol- gende 10 Gebote für Bezugsmenschen von Kindern mit ADHS aufgestellt:

1. *Strenge, aber liebevolle Führung*
2. *Ständige Zuwendung und Lob*
3. *Ausschaltung unnötiger Reize*
4. *Direkter körperlicher und Blickkontakt*
5. *Kurze Arbeitszeiten mit Strukturierung der Aufgaben in Einzelschritten*

6. Versagensangst abbauen
7. Legal die Erlaubnis zur Bewegung
8. Ertragen der Langsamkeit
9. Bereitschaft, immer wieder zu helfen
10. Geduld, unendlich viel Geduld

(Skrodzki, 2009, S. 173)

2.2. Pferdegestützte Interventionen

Der Ursprung des Einsatzes von Pferden bei Interventionen liegt schon viele Jahre zurück. Zu Beginn wurde das Medium Pferd in erster Linie in der Medizin eingesetzt. Dies zum Beispiel in der pferdegestützten Hippotherapie oder bei der ergotherapeutischen Behandlung mit dem Pferd. Seit zirka dreissig Jahren jedoch rückt auch der Einsatz in psychologischen und pädagogischen Feldern immer mehr in den Vordergrund. Dazu zählen zum Beispiel die Reittherapie oder auch das heilpädagogische Reiten und Voltigieren (HPR/HPV) (teilweise werden diese Bereiche auch «therapeutisches Reiten» oder «heilpädagogische Förderung mit dem Pferd» (HFP) genannt). Der Begriff «pferdegestützte Interventionen» beinhaltet jegliche Arbeit, bei der das Pferd therapeutisch oder pädagogisch eingesetzt wird. Bei allen Interventionen steht nicht der Reitsport an sich im Zentrum, vielmehr geht es bei pferdegestützten Interventionen um das gemeinsame Erleben rund um, mit und auf dem Pferd. Es spielt keine Rolle, welche Art von pferdegestützter Intervention stattfindet – alle Therapien sind ganzheitlich und sprechen den Menschen sowohl körperlich, geistig, sozial als auch emotional an. Je nach Ziel und Hintergrund der Intervention legt die Fachkraft einen Fokus, um die individuellen Ziele der Klient*innen zu erreichen (Gomolla, 2020).

Laut Westermann (2013) sind pferdegestützte Interventionen Massnahmen, bei denen Pferde für die Gesundheitsförderung von Menschen eingesetzt werden. In den letzten Jahren hat sich der Einsatzbereich von Pferden stark verändert. Es gibt immer mehr Begriffe und Einsatzorte. Es fehlen jedoch standardisierte Begriffe und Definitionen.

Diesem Problem hat sich Riedel (2011) und das deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. (DKThR, 2022) angenommen und eine Übersicht der pferdegestützten Interventionen aufgestellt. Diese sind in Abbildung 5 und 6 ersichtlich.

Abbildung 5: Pferdegestützte Intervention
Quelle: Riedel, 2011, S. 187

Abbildung 6: Die Bereiche des therapeutischen Reitens
Quelle: DKThR, 2022

Aus beiden Darstellungen wird ersichtlich, dass der Begriff «Pferdegestützte Interventionen» sehr weitläufig ist. Pferde werden in verschiedensten Bereichen der Medizin, Pädagogik, Psychologie und Sportwissenschaften eingesetzt. Die Begriffe für die Arbeit mit den Pferden sind teilweise sehr ähnlich und überschneiden sich. **Allen Therapieformen ist jedoch gemeinsam, dass das Pferd den Menschen in der Heilung unterstützt. Dies kann körperlich, motorisch, sensorisch, kognitiv, sprachlich, psychisch oder sozial ausgerichtet sein. Grundsätzlich liegt bei allen der Fokus auf die ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit (Riedel, 2011).**

In den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 werden ausschliesslich die Hippotherapie und die HFP näher vorgestellt. Auf die Erläuterung weiterer Anwendungsbereiche wird in dieser Arbeit verzichtet, da die für die Forschung betrachteten Studien diese Therapieformen beinhalten.

2.2.1. Hippotherapie

«Hippotherapie ist Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage unter Zuhilfenahme eines Pferdes. Sie ist eine vom Arzt verordnete (in der Schweiz anerkannte) medizinische Behandlungsmassnahme in der Neurologie, bei der die Bewegungsübertragung von dem im Schritt gehenden Pferd auf den en genutzt wird. Durchgeführt wird diese von Therapeuten mit der entsprechenden Zusatzausbildung.» (Schütte, 2016, S. 142)

Ähnlich wie Schütte (2016) definiert auch Soehnle und Lamprecht (2019) die Hippotherapie. Die Bezeichnung «Hippotherapie» wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt. «Hippos» ist das griechische Wort für «Pferd» und ebenfalls im griechischen steht «Therapie» für «Dienst, Heilung und Pflege». Die Hippotherapie wird der Physiotherapie gleichgesetzt mit dem Unterschied, dass das Medium Pferd verwendet wird. Wie auch Gomolla (2020) bereits erwähnt hat, geht es nicht um die reiterliche Förderung der Klient*innen, da diese während der Therapien keine Einwirkung auf das Pferd ausüben. Die Klient*innen sitzen während der Therapie auf dem Pferderücken und lassen die Bewegung des Pferdes auf den eigenen Körper wirken. Das Pferd löst durch das rhythmische im Schritt Vorangehen dreidimensionale Schwingungen aus, welche physiologische Reaktionen im menschlichen Körper erzielen. Ziele der Hippotherapie sind unter anderem, dass die Klient*innen einen Alltagstransfer schaffen und die Therapie sich positiv auf das Gehen, stabile Sitzen und zielsichere Greifen auswirkt (Soehnle & Lamprecht, 2019).

Künzle (1980) beschreibt die Hippotherapie als eine Therapie, bei der die Bewegungsstörung von Klient*innen durch das Pferd positiv beeinflusst wird. Die rhythmische Bewegung des Pferdes lockert die Muskeln des menschlichen Körpers und fördert den Gleichgewichtssinn. Wie auch Soehnle und Lamprecht (2019) betont auch Künzle (1980) bereits, dass die Hippotherapie nichts mit dem Reitsport zu tun hat. Die Klient*innen haben keine Einwirkung auf das Pferd. Man sitzt ohne Zügel, Gewicht- oder Schenkelhilfen auf den Pferderücken und lässt sich (Künzle, 1980).

Auch Schütte (2016) beschreibt unter anderem die positiven Auswirkungen der Therapie auf die Muskulatur. Ebenfalls zählt sie die Normalisierung des Tonus in Rumpf und unteren Gliedmassen, die Stärkung der gezielten Muskelkraft in der Wirbelsäule und den Hüftgelenken und die Steigerung der Beweglichkeit in der Lendenwirbelsäule und im Hüftgelenk zu den positiven Auswirkungen der Hippotherapie. Weitere positive Aspekte sieht sie in der Verbesserung und Anregung von Haltungsreflexen, der Steigerung der Symmetrie und der Gleichgewichtsreaktion beim Sitzen, das Erleben von Rhythmus und die Linderung von Rückenschmerzen durch Überlastung (Schütte, 2016).

2.2.1.1. Förderdimensionen

Durch die Hippotherapie können unterschiedliche Ziele in den Fokus geraten. Diese müssen den Patient*innen individuell angepasst werden, um eine Verbesserung in der partizipativen Ebene zu erreichen. **Die Ziele in der Hippotherapie werden in zwei Dimensionen eingeteilt.**

1) Funktionsziele im Alltag

In der Hippotherapie stehen die Ziele eng mit der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) im Zusammenhang. Hier steht nicht das körperliche Defizit im Fokus, sondern die Unterstützung der Patient*innen zu mehr Aktivität und Teilhabe. Die Arbeit in der Hippotherapie zielt zum Beispiel darauf ab, dass eine Person die persönliche Gehstrecke verlängern oder selbstständig einkaufen gehen kann.

2) Hippotherapeutische Nahziele: Lokalziele und Globalziele

Die Lokalziele beziehen sich auf den Körper und zielen die Verbesserung der Beweglichkeit, der Stabilität und des Tonus an. Ebenfalls kann durch die Hippotherapie die Wirbelsäulen- und Hüftbewegung normalisiert und trainiert werden. Die Globalziele beziehen sich auf die allgemeine Aktivität und Teilhabe, sodass die Funktionsfähigkeit im Alltag gesteigert wird. Besonders die Verbesserung des Gehens und der Sitzbalance decken solche Ziele ab. (Soehnle & Lamprecht, 2019)

2.2.2. Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd

Die HFP, oder wie Gäng (2015b) sagt HPR/HPV, ist eine ganzheitliche Therapieform. Sie spricht die Kinder körperlich, emotional, geistig und sozial an. Der Aufbau einer Beziehung zwischen Kind und Pferd steht dabei im Mittelpunkt und wirkt sich positiv auf das Befinden, das Sozialverhalten und die Persönlichkeitsentwicklung aus. Die Therapie ist geprägt von Freude, Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Umfeld und dem Therapiepartner, dem Pferd. Kinder, die im Alltag Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen zeigen, fühlen sich oft sehr schnell zu den Tieren hingezogen, da sie ein urteilsfreies Gegenüber darstellen. **Der Umgang mit Pferden kann oft menschliche Bedürfnisse wie Zuwendung und Liebe befriedigen. Ein grosses Ziel des heilpädagogischen Reitens ist, dass die Kinder in der Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Kontakt- und Handlungsfähigkeit gefördert werden. Pferde sind dafür die perfekten Partner, da sie einfühlsam, rücksichtsvoll und fair handeln. Sie spüren, wie sie sich gegenüber den Kindern verhalten müssen und widerspiegeln das Verhalten der Kinder wertfrei. Sie verzeihen Fehler und sind stark an einer Freundschaft interessiert** (Gäng, 2015b, 2015a).

Auch Stoffl (2012) bestätigte die Aussagen von Gäng (2015). Sie sagt aus, dass das therapeutische Reiten eine ganzheitliche Therapie ist, die körperlichen, motorischen, kognitiven, emotionalen und

sozialen Bereiche anspricht. Zusätzlich erwähnt sie die psychophysische Wirkung des therapeutischen Reitens (Stoffl, 2012).

Das HPR/HPV richtet sich in erster Linie an Menschen, die Schwierigkeiten in den Bereichen der emotionalen und sozialen Entwicklung oder im Bereich Lernen oder geistiger Entwicklung aufzeigen. Beim HPR/HPV werden positive Verhaltensänderungen hervorgerufen oder unterstützt. Es wird der Umgang mit Ängsten gelehrt, Vertrauen und Selbstwertgefühl gesteigert und die Selbsteinschätzung gefördert. Weiter fördert es die Konzentration und steigert sowohl die Sinneswahrnehmung als auch die motorischen Fähigkeiten. Das Pferd wird eingesetzt, um die Persönlichkeitsentwicklung in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel in der Motorik, der Wahrnehmung, des Lernens, der Befindlichkeit oder dem Verhalten positiv zu unterstützen. Bei der Zusammenarbeit zwischen Klient*innen, RP und des Pferdes steht die Auseinandersetzung mit eigenen Schwierigkeiten im Vordergrund (Soehle & Lamprecht, 2019).

Das DKThR (2022) definiert die pferdegestützte Heilpädagogik folgendermassen:

«[...] In der **pferdegestützten Heilpädagogik (Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd)** stehen basierend auf der Grunddisziplin der Heilpädagogik soziointegrative, rehabilitative und pädagogisch-therapeutische Interventionen im Vordergrund. Verhaltensauffälligkeiten bzw. Verhaltensstörungen, geistige und psychische Beeinträchtigungen können in diesem Setting unter Einbeziehung des Pferdes thematisiert werden. Im Rahmen der Selbsterfahrung können Verhaltensänderungen und tragfähiges Sozialverhalten erlebt werden. [...]» (DKThR, 2022)

Sowohl Gäng (2015a), Soehle und Lamprecht (2019) als auch DKThR (2022) betonen in ihren Definitionen, dass die **heilpädagogische Förderung ganzheitlich** ist und den Menschen in verschiedenen Bereichen positiv beeinflussen kann. Diese Bereiche beziehungsweise diese Förderdimensionen und Wirkungen werden im nächsten Unterkapitel näher vorgestellt.

2.2.2.1. Förderdimensionen

Menschen finden zu Pferden einen viel leichteren Zugang als zu Mitmenschen. Dies ermöglicht es uns, mit dem Medium Pferd viele individuelle Ziele abdecken zu können. Pferde bieten viele Möglichkeiten für die Therapie: Beobachtungsaufgaben, Putzen, Füttern, Misten, Reiten – sie sind in der Therapie Partner, die es auf natürliche Art schaffen, dass Kinder sich überwinden, motiviert lernen und ihren individuellen Zielen auf inspirierende Art und Weise näher kommen (Gäng, 2015b).

Auch Stoffl (2012) betont, dass verschiedenste Bereiche positiv durch das therapeutische Reiten beeinflusst werden. Sie unterteilt die Förderaspekte in drei Ebenen: **kognitive, emotionale und Verhaltens- und Beziehungsebene**.

Kognitive Ebene

Zur kognitiven Ebene zählt Stoffl (2012) unter anderem die **interpersonale Kommunikation**. Das Reiten fördert durch die Stimulierung von Sinnen, Rhythmus, Körperspannung und Selbstwertgefühl die körperlichen und psychischen Voraussetzungen für die Sprache. Die Verarbeitung von auditiven, vestibulären, taktilen und propriozeptiven Reizen hilft bei der Entwicklung der Sinnesfunktionen, die für die Sprache notwendig sind. Durch die rhythmische Bewegung des Pferdes während des Reitens tritt eine gleichmässige Atmung ein, was den Sprachfluss und die Sprachmelodie bei vielen Kindern verbessert. Die Koordination beider Hände und Körperhälften wird durch das Putzen und Vorbereiten des Pferdes vor dem Reiten gefördert. Weiter lässt sich beobachten, dass sich die Gesprächsbereitschaft von Teilnehmer*innen während des Reitens steigt. Vor allem nach einer kleinen Galopprunde rufen viele Kinder freudig aus oder singen vor sich hin (Klüwer, 1995, zitiert nach Stoffl, 2012, S. 161). Hinzu kommt, dass während der ganzen Stunde Tätigkeiten und zum Beispiel die Körperteile des Pferdes verbalisiert werden. So werden Worte und Begriffe mit einem konkreten Sinn und Inhalt verbunden.

Dadurch wird den Kindern der Sinn der Sprache vermittelt und ihr Wortschatz von Fachausdrücken erweitert. Ebenfalls lernt das Kind sein motorisches Handeln bewusst über den Verstand und die Sprache zu organisieren. Weiter bietet das Reiten auch Anlässe für Gespräche und trainiert sowohl verbale als auch nonverbale Ausdrucksweisen. Stoffl (2012) zählt auch die Selbsteinschätzung zur kognitiven Ebene. Durch den Umgang mit Pferden kann sich das Kind selbst erfahren, da Pferde die Handlungen und das Verhalten des Menschen spiegeln. Kinder können durch die Arbeit mit dem Pferd auch lernen, konsequent und angemessen zu handeln, da sie bei Pferden nur mit Konsequenz und Durchsetzungsvermögen ihren eigenen Willen erreichen, wie zum Beispiel, dass das Pferd den Huf für die Reinigung anhebt. Des Weiteren erfährt sich das Kind auf dem Rücken des Pferdes anders als in den meisten anderen Lebensbereichen. Die Selbsteinschätzung kann durch die Pferde realisiert und trainiert werden. Überschätzung wird von den Kindern meist selbst überprüft, da sie sehr schnell merken, wie das Pferd auf gewisse Situationen reagiert. Dadurch erleben Kinder mit einer geringen Selbsteinschätzung Erfolge und stärken somit ihr eigenes Ich. Als letzter Bereich der kognitiven Ebene zählt Stoffl (2012) die Wahrnehmung der Umwelt. Therapeutisches Reiten nutzt den Realitätsbezug und die praktische Handlungsorientierung, um Verhaltensmuster von Kindern positiv zu unterstützen. Pferde senden auf das Verhalten von Kindern Signale, die von den Kindern wahrgenommen und verstanden werden müssen. So lernen die Kinder ihr Verhalten und die Reaktionen der Umgebung wahrzunehmen und besser zu verstehen. Gezielte Übungen zur Wahrnehmung und Verhaltensanalyse helfen, bestehende Muster zu verändern. Dies kann zu mehr Toleranz gegenüber Stresssituationen führen, was den Lernprozess erleichtert und zu mehr Selbstvertrauen und Stabilität führt (ebd.).

Auch Gomolla (2020) erwähnt positive Förderaspekte im kognitiven Bereich durch das heilpädagogische Reiten. Die Arbeit mit Pferden kann die Kreativität bei Klient*innen im Allgemeinen wecken und ihnen helfen, diese zu nutzen. Weiter kann durch den gemeinsamen Aufbau und Planung der Lektionen die Strukturierungsfähigkeit verbessert und auch die Aufmerksamkeitsleistung gesteigert werden. Angesprochen wird dabei die Dauer der Aufmerksamkeit, die detailgerichtete Aufmerksamkeit und ebenfalls den Erhalt der Aufmerksamkeit während Ablenkungen. Während der Reittherapie können auch diverse weitere kognitive Aspekte in die Lektionen mit eingebaut werden wie zum Beispiel das Erlernen von Zahlen oder Farben (Gomolla, 2020).

Das Reittherapiezentrum Berlin oHG (o.J.) ergänzt zudem, dass die Reittherapie Unterstützung im Sprachverständnis und der Sprechbereitschaft bietet. Weiter gehören die Entwicklung der Begriffsbildung und die Förderung von Lern- und Leistungsbereitschaft in die möglichen Zielsetzungen der HFP. Wie Gomolla (2020) erwähnt auch das Reittherapiezentrum Berlin oHG (o.J.), dass anhand dieser Intervention der Aufbau und die Verbesserung des Konzentrations- und Durchhaltevermögens positiv beeinflusst werden kann (ReitTherapieZentrum Berlin oHG., o.J.).

Emotionale Ebene

Der Umgang mit Pferden und das Reiten berühren Menschen emotional. Kinder sollen dazu angeregt werden, über die ausgelösten Gefühle zu sprechen. Dadurch werden Gefühle und der Umgang damit bewusst, was zu mehr Selbstbestimmung und Selbststeuerung führt. Die Arbeit mit den Pferden löst oft auch Freude aus. Dadurch können positive Erlebnisse geschaffen und mit positiven Erfahrungen verbunden werden. Dies ist vor allem für stark belastete Kinder und Jugendliche eine oft genutzte therapeutische Wirkung. Auch das Bedürfnis nach Vertrauen, Akzeptanz und Zuneigung zählt zur emotionalen Ebene. Pferde sind gegenüber Menschen offen und unvoreingenommen, akzeptieren alle und vermitteln so das Gefühl von Angenommen zu werden. Während den Lektionen wird ein starkes Vertrauen zum Pferd aufgebaut, da dieses genau spürt, was das Gegenüber braucht. Dadurch können Ängste abgebaut und das Selbstwertgefühl aufgebaut werden. Wenn ein Kind es schafft ein so grosses Wesen wie das Pferd von A nach B zu führen und das Pferd die verlangten Kommandos ausführt,

erfährt das Kind Selbstwirksamkeit. Es wirkt beeindruckend, dass man trotz des Grössen- und Gewichtsunterschiedes ein solches Tier zur Mitarbeit motivieren kann. Das Vertrauen in das Pferd erleichtert es dem Kind auch, das Vertrauen in den Therapeuten aufzubauen. Ebenfalls sind Pferde auch wertfrei, es spielt für sie keine Rolle, ob das Gegenüber klein, gross, dick, dünn, schön oder hässlich ist. Sie haben keine Erwartungen und auch keine Leistungsansprüche. So erhalten die Kinder und Jugendlichen die Chance, sich zu entspannen, da sie vom Gegenüber Wärme und Akzeptanz erfahren. Auch das Gefühl der Zuneigung bietet das Pferd den Kindern. Ein Beispiel dafür ist, wenn das Pferd stehen bleibt, sobald es spürt, dass das Kind auf seinem Rücken das Gleichgewicht verliert. Ein weiteres Beispiel ist, wenn das Pferd sich für den Inhalt der Jackentasche des Kindes interessiert und dabei in Körperkontakt tritt. Das Setting auf dem Hof kann für Kinder ein Ort sein, an welchem sie emotional auftanken und sich autonom fühlen können (Stoffl, 2012).

Verhaltens- und Beziehungsebene

Durch das Arbeiten mit dem Pferd und dem Reiten können auch Ängste immer wieder ein Thema sein. Fast jedes Kind startet die Therapie mit einer grösseren oder kleineren Angst gegenüber den grossen Tieren. Dies ist in einem gewissen Ausmass auch angemessen, sodass die Kinder nicht leichtsinnig um die Pferde herum handeln. Weitere Ängste wie zum Beispiel Angst vor Kontrollverlust oder Angst vor Ablehnung kommen vor allem bei verhaltensauffälligen Kindern oft vor. Man kann während des therapeutischen Reitens lernen diese zu verbalisieren und sich ihnen zu stellen. Es geht nicht darum, alle Ängste loszuwerden. Vielmehr lernen die Kinder sie zu benennen, abzubauen, zu tolerieren und mit ihnen umzugehen. Hilfreich dabei ist, dass auch Pferde Angst haben und sie offen zeigen. Ein weiterer Punkt ist die Verantwortungsübernahme. Im HPR/HPV müssen die Kinder nicht nur lernen, Verantwortung für das Pferd zu übernehmen, sondern auch für sich selbst und das eigene Handeln. Aufgaben, welche die Verantwortungsübernahme für das Pferd trainieren, sind zum Beispiel, wenn das Kind das Pferd alleine von der Pferdebox zum Putzplatz führt oder das Pferd füttert. Dies gibt den Kindern das Gefühl, dass sie gebraucht werden und sie verantwortlich für ein Lebewesen sind. Die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, lernen die Kinder durch die Pferde sehr schnell, da diese sofort Rückmeldung geben, wenn das Kind zum Beispiel immer wieder schnell auf das Pferd zugeht und dieses sich so nicht einfangen lässt. Über das Medium Pferd können zusätzlich auch Sozialkompetenzen erworben werden. Um mit dem Pferd zu kommunizieren, muss das Kind lernen, den eigenen Körper bewusst und gezielt einzusetzen. Dies erfordert ein liebevolles Zugehen auf das Gegenüber, den Partner beziehungsweise das Pferd, und eine gewisse erforderliche Anpassung, um ein harmonisches Miteinander zu erreichen. Auch lernen die Kinder Respekt und Akzeptanz aufzubringen, wenn das Gegenüber (das Pferd) nicht so möchte oder kann, wie sie selbst gerne hätten. Zum Beispiel können die Kinder nicht stundenlang galoppieren, da das Pferd auch Leistungsgrenzen hat. Dies mit Verständnis und Zuneigung zu akzeptieren, löst viele soziale Prozesse im Kind aus und lehrt ihm, in gewissen Situationen die Ich-Ansprüche zu minimieren. Das lässt sich auch auf die anderen Kinder übertragen, wenn im HPV mehrere Kinder gemeinsam die Therapie besuchen. Durch das Medium Pferd werden auch Aggressionen meist sehr schnell von selbst abgebaut, denn mit Wut und aggressivem Verhalten können die Kinder das Pferd zu nichts motivieren. Dadurch dass die Pferde unverblümt und schnell auf das Verhalten der Gegenüber reagieren, möchten die Kinder meist von allein die positiven Verhaltensweisen aufbauen und vermehrt einsetzen, während sie versuchen die negativen Verhaltensweisen zu minimieren und zu vermeiden (Stoffl, 2012).

Auch das ReitTherapieZentrum Berlin oHG (o.J.) betont die Förderung sozialer Kompetenzen in der Reittherapie. Die sozialen Eigenschaften der Klient*innen werden unter anderem dadurch gefördert, dass sie das Pferd mit einbeziehen müssen, damit eine erfolgreiche Lektion stattfinden kann. Ohne das Miteinander können die Bedürfnisse der eigenen Handlungen nicht befriedigt werden. Das gemeinsame Erreichen von Aufgaben erweckt und lehrt die Kooperationsbereitschaft. Da die Pferde das

gezeigte Verhalten des Gegenübers spiegeln, lehren sie dem Gegenüber automatisch den Umgang mit Aggressionen und Ängsten. Klient*innen können nur mit viel Geduld, Engagement, Zuneigung und Vertrauen gemeinsam mit dem Pferd Erfolgserlebnisse erzielen (ebd.).

Gomolla (2020) sagt zusätzlich aus, dass das Beziehungsverhalten, die Nähe-Distanz-Regulation und Regulationsfähigkeit ebenfalls durch die Reittherapie positiv beeinflusst werden können. Weitere Fokuse der Therapie können sein: Umgang mit Stress, Vertrauensaufbau, Ängste abbauen, Umgang mit Frustration, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Konfliktlösekompetenz und Hilfsbereitschaft (Gomolla, 2020).

Nebst den drei Bereichen von Stoffl (2012) erwähnt sowohl das ReitTherapieZentrum Berlin oHG (o.J.) wie auch Gomolla (2020) noch die Förderaspekte auf motorischer Ebene.

Im heilpädagogischen Reiten können psychische und physische Verspannungen durch das Getragen werden auf dem Pferderücken gelockert werden. Durch das Ausbalancieren auf dem Pferderücken und diverser Übungen, die individuell auf die Klient*innen angepasst werden, wird der Gleichgewichtssinn geschult und gefördert. Durch die Reittherapie wird auch das Bewusstsein des eigenen Körpers und dessen bewusster Einsatz erhöht. In verschiedenen Teilen einer Reittherapie-Lektion wird die Raumla-georientierung und die Hand-Auge- und Gesamtkörperkoordination trainiert sowie die Wahrnehmung intensiv geschult (ReitTherapieZentrum Berlin oHG., o.J.).

Nicht nur das Lockern von Verspannungen, die Körperbalance und die Orientierung werden beim heilpädagogischen Reiten positiv beeinflusst. Laut Gomolla (2020) wird auch die innere und äussere Auf-richtung verbessert. Die Bewegungsfreude wird gefördert und die Beweglichkeit und die Koordinati-onsfähigkeit kann spielerisch erhöht werden (Gomolla, 2020).

2.2.2.2. *Die therapeutische Triade*

Der grösste Unterschied der pferdegestützten Therapie zu anderen Therapieformen ist, dass ein drittes Lebewesen mit eingesetzt wird. Das Pferd ist ein Lebewesen, das individuell und teilweise unvorher-sehbar handelt. Die RP können das Verhalten des Pferdes nicht immer steuern oder planen – es ist ein Lebewesen, das auch selbstgesteuerte Impulse gibt. Das Pferd ist in der Reittherapie ein Co-Therapeut und trägt einen grossen Teil zur Erreichung der individuellen Ziele bei. Durch das Tier wird bereits eine grosse Aufmerksamkeit der Klient*innen verlangt, was zur Folge hat, dass sie emotional ansprechbarer werden. In der Reittherapie spricht man von einer "Therapeutischen Triade" oder auch "Beziehungs-dreieck" (siehe Abbildung 7). Es ist stets ein Miteinander von Klient*innen, RP und des Pferdes. Innerhalb dieser Dreier-Beziehung gibt es drei verschiedene Dyaden: Klient*innen – RP, Klient*innen – Pferd, RP – Pferd. Die Dyade RP – Pferd stellt in der Reittherapie die sichere und stabile Basis dar. Die Verbindung zwischen diesen beiden sollte weit vor der Reittherapie aufgebaut worden sein, sodass gegenseitiges Vertrauen bereits gesichert ist. Nur wenn diese Dyade eine sichere Beziehung darstellt, kann eine weitere Dyade mit den Klient*innen aufgebaut werden. Es gibt Klient*innen, die Mühe ha-ben, sich direkt auf das Pferd einzulassen. In diesem Fall wird zuerst die Dyade mit den RP aufgebaut, sodass diese Beziehung der Aufhänger für den Zugang zum Pferd darstellt. Andere Klient*innen gehen den anderen Weg – sie haben Mühe mit anderen Menschen eine Beziehung aufzubauen und öffnen sich deshalb zuerst dem Pferd. Für den Aufbau der Dyade Klient*innen – RP ist es die Aufgabe der RP, professionell und empathisch aufzutreten. Es ist die Aufgabe der RP, Grenzen aufzuzeigen und zu wahren, ein sicheres Therapiesetting zu gestalten und eine offene Haltung einzunehmen. Die Klient*innen müssen das Gefühl haben, verstanden zu werden, angenommen, sicher und geborgen zu sein. Die RP richtet während der Intervention die volle Aufmerksamkeit den Klient*innen zu, beobachtet die Hand-lungen und das Verhalten und gestaltet das Setting den Klient*innen angepasst. Die dritte Dyade zwischen Klient*innen und Pferd kommt unterschiedlich zustande. Dies ist abhängig davon, ob und welche Erfahrungen die Klient*innen bereits mit Pferden erlebt haben und wie sie gegenüber diesen Tieren

eingestellt sind. Ein vorsichtiger, geduldiger und vertrauensvoller Aufbau dieser Beziehung muss gewährt werden. Dies wird zu Beginn durch Beobachtungsaufgaben, Streicheln, Putzen, Massieren, gemeinsames Spazieren und Füttern intensiviert (Gomolla, 2020).

Abbildung 7: Die therapeutische Triade
Quelle: Gomolla, 2020, S. 20

Auch Urmoneit (2020) beschreibt in ihrem Buch «Pferdegestützte Systemische Pädagogik» das Beziehungsdreieck. Eine Triade, die nur aus Menschen besteht, ist oft schwierig, da zwei der Involvierten meist eine stärkere Verbindung zueinander haben. Die dritte Person agiert somit nur am Rande und schlüpft schnell in die Opfer-Rolle. Beim Beziehungsdreieck der pferdegestützten Intervention ist die Triade etwas Besonderes. In einer Konstellation von Klient*innen, RP und Pferd läuft keine Gefahr, dass negative Beziehungskonflikte entstehen, da das Pferd gegenüber Menschen ein sehr soziales Wesen ist. Es drängt niemand in eine Opferrolle, manipuliert nicht, bevorzugt keinen Sozialpartner dauerhaft, stört sich nicht an der Beziehung der zwei Menschen, da es keinen Neid kennt, ergreift keine Partei in Konfliktsituationen und gibt offen Rückmeldung auf Fähigkeiten und Störungen. Im Beziehungsdreieck nehmen die drei Involvierten verschiedene Rollen ein, die sich jederzeit fließend verändern können. Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl alle drei oder keiner von allen in direkter Interaktion zueinanderstehen. Weiter können die Klient*innen oder RP in die Rolle des Beobachtenden schlüpfen, während die andere Person mit dem Pferd agiert. Die letzte Möglichkeit der Triadenkonstellation ist, dass die Klient*innen in direkter Interaktion mit den RP stehen und das Pferd somit eine passive Rolle einnimmt und nicht direkt in die Tätigkeiten miteinbezogen ist (ebd.).

Laut Brühwiler Senn (2016) ist die Rolle der RP vorwiegend die des Beobachtenden und der Prozessbegleitung. Sie haben die Aufgabe, das Setting so zu gestalten, dass die Klient*innen sich innerhalb eines sicheren Rahmens befinden. Es geht darum, dass die Klient*innen Vertrauen zum Pferd und den RP aufbauen können und sich in der Umgebung wohl fühlen. Das Setting sollte so gestaltet werden, dass sich die Klient*innen weiterentwickeln und selbst Lösungen für das persönliche Weiterkommen finden und durchlaufen können (ebd.).

2.2.2.3. Ablauf heilpädagogisches Reiten/Voltigieren

Sowohl beim HPR als auch beim HPV wird zu Beginn der Lektionen die emotionale Kontaktaufnahme eingeplant. Dabei wird das Pferd mit allen Sinnen wahrgenommen durch Beobachten, Begrüssen, Streicheln, den gesamten Pferdekörper mit den eigenen Händen erfassen, das Pferd führen und putzen. Anschliessend wird das Pferd gemeinsam für das Reiten/Voltigieren ausgerüstet. Das heilpädagogische Reiten wird hauptsächlich im Einzelsetting durchgeführt. Dies bedeutet, dass nur ein Kind sich auf den Pferderücken setzt und einen geführten Spaziergang allein mit dem Pferd und den RP geniessen kann. Beim HPV ist meist eine kleine Gruppe von zwei bis vier Kindern gemeinsam in einer Lektion. Diese Kinder setzen sich abwechselungsweise oder teilweise auch zu zweit auf den Pferderücken und führen kleine Kunststücke wie zum Beispiel «auf dem Pferderücken knien» aus. Das HPR wird mehrheitlich in der Natur durchgeführt. Das HPV findet meist auf einem Reitplatz oder in einer Reithalle statt, da das Pferd an einer langen Leine im Kreis um die RP läuft (Gäng, 2015a).

3. Fragestellung

Aus der Theorie im vorhergehenden Kapitel geht hervor, dass pferdegestützte Interventionen durchaus einen Einfluss auf emotionale und soziale Kompetenzen von Kindern haben können. Jedoch bestätigt dies noch nicht, ob die Integration von HFP in die Stundenpläne von verhaltensauffälligen SuS sinnvoll wäre. Aus diesem Grund wird anhand dieser Masterarbeit folgender Fragestellung nachgegangen:

*Wie wirken sich pferdegestützte Interventionen auf das Verhalten von Schüler*innen mit Verhaltensproblemen, insbesondere bei ADHS, Störungen des Sozialverhaltens oder sozial-emotionalen Problemen, aus?*

4. Forschungsmethodik

Um die leitende Fragestellung dieser Masterarbeit zu beantworten, wird eine Analyse der aktuellen Forschung durchgeführt. Es werden insgesamt sechs Studien zum Bereich «pferdegestützte Interventionen» analysiert und miteinander verglichen. Dass das Gebiet der Auswirkungen von pferdegestützten Interventionen noch kein weit erforschtes Gebiet ist, erschwerte die Literatur- beziehungsweise die Studienbeschaffung. Viele Studien wurden auf ein Krankheitsbild eingegrenzt, wie zum Beispiel Auswirkungen von pferdegestützten Interventionen bei Personen mit Autismus, Anorexie, ADHS oder Bindungsstörungen. Für die Beantwortung der Fragestellung, wurde die Suche auf deutsche und englische Studien eingegrenzt. Gesucht wurde mit folgenden Schlüsselbegriffen:

Pferdegestützte Therapie, Reittherapie, ADHS-Therapie mit Pferden, Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd, sozial-emotionaler Förderbedarf mit Pferden, therapeutisches Reiten, heilpädagogisches Reiten, heilpädagogisches Voltigieren, pferdegestützte Interventionen, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Für die Forschung wurden hauptsächlich die Datenbanken EBSCO-Host und Google Scholar genutzt.

Eine weitere Eingrenzung der Studiensuche war, dass die Durchführung mit Kindern im Primarschulalter gemacht wurde, die Verhaltensauffälligkeiten im Bereich ADHS, SSV oder sozial-emotionaler Förderbedarf aufweisen.

Für die Analyse stehen folgende Kategorien im Fokus:

- Studiendesign
- Studienpopulation und Stichprobe
- Forschungsziel
- Intervention
- Messinstrumente
- Ergebnisse

5. Literaturanalyse

Die sechs Studien, die in der folgenden Analyse berücksichtigt wurden, unterscheiden sich in ihrem Studiendesign. Drei Studien verwendeten jeweils eine Experimentalgruppe (EG) und eine Kontrollgruppe (KG). Eine weitere Studie verwendete ein quasi-experimentelles Zeitreihendesign mit zwei Vor- und Nachuntersuchungen. Eine weitere Studie führte eine prospektive, offene Studie durch. In der letzten Studie war ein Kontrollgruppendesign geplant, jedoch wurde die Intervention bisher nur mit der EG durchgeführt. Die Teilnehmerzahl in den Studien lag zwischen 5 und 53, wobei das Alter der Studienteilnehmer*innen zwischen 6 und 13 Jahren lag. In einer Studie wurde das Alter nur mit "Kinder und Jugendliche" angegeben. Fünf der sechs Studien untersuchten die Auswirkungen einer pferdegestützten Intervention bei Kindern mit ADHS und/oder SSV, während eine Studie die Auswirkungen auf Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf untersuchte. Die Dauer der Interventionen variierte zwischen acht Wochen mit jeweils zwei Einheiten pro Woche und einem ganzen Schuljahr. In allen Studien wurde der EG ein pferdegestütztes Therapieangebot angeboten, das auch Reitaktivitäten beinhaltete. Die meisten Angebote wurden in Gruppen von mindestens zwei Kindern durchgeführt, eine im Einzelsetting. In einer Studie war nicht klar, ob die Intervention in Gruppen oder im Einzelsetting durchgeführt wurde. Die verwendeten Messinstrumente variierten in den Studien stark und die Ergebnisse reichten von signifikant bis hin zu nicht wissenschaftlich eindeutig.

5.1. Auswertung

In diesem Kapitel werden die Studien in den Kategorien Studiendesign, Studienpopulation und Stichprobe, Forschungsziel, Intervention, Messinstrumente und Ergebnisse betrachtet.

Aufgrund der Leserfreundlichkeit werden ab Abschnitt 5.1.1 lediglich die Studiennummern anstelle des vollständigen Titels einschliesslich Quellenangabe verwendet.

Nr.	Name Studie (Quelle)
1	Modellprojekt «Jim Knopf» - Evaluation der Wirksamkeit von Reittherapie bei Kindern mit ADHS und/oder einer SSV (Hosser, 2010)
2	The Effect of Therapeutic Horseback Riding on 5 Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Pilot Study (Cuypers et al., 2011)
3	Equine-Assisted Activities and Therapy for Treating Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Jang et al., 2015)
4	Verbesserung der psychosozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit sozial-emotionalem Förderbedarf durch Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd (Stolz & Tillman, 2017)
5	Efficacy of Hippotherapy Versus Pharmacotherapy in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trial (Oh et al., 2018)
6	Pferdegestützte Intervention bei Kindern mit ADHS Erste Ergebnisse einer Wirksamkeitsstudie (Breitenbach et al., 2021)

5.1.1. Studiendesign

*Tabelle 1: Vergleich Studiendesigns
(eigene Darstellung)*

Nr.	Studiendesign
1	Längsschnittstudie mit randomisiertem Kontrollgruppendesign
2	Quasi-experimentelles Zeitreihendesign mit zwei Vor- und Nachuntersuchungen im Abstand von acht Wochen
3	Studie ohne KG oder Placebo
4	Kontrollierte Studie in Form eines Kontrollgruppen-Warte-Design
5	Randomisierte klinische Studie
6	Geplant: Multi-Center-Studie anhand kontrollierter Wirksamkeitsstudie mit EG und KG (bisher nur mit EG durchgeführt)

Sowohl Studien Nr. 1, 4 als auch Nr. 5 haben eine randomisierte Kontrollgruppenstudie durchgeführt. Laut Döring und Bortz (2016b) werden in einer solchen Studie die Teilnehmer*innen zufällig in zwei Gruppen eingeteilt (EG und KG). Die EG erhält eine bestimmte Behandlung (in diesen Fällen die pferdegestützte Intervention), während die KG eine andere Behandlung bekommt. Der Zweck solcher Studien ist es, den Effekt einer Behandlung auf bestimmte Gesundheitsbedingungen oder Krankheiten zu untersuchen. Damit die EG und KG möglichst ähnlich zueinander sind, werden die Teilnehmer*innen zufällig zugeteilt, um Verzerrungen zu minimieren. Um schlussendlich zu bestimmen, ob die Behandlung einen signifikanten Effekt hatte, werden die Ergebnisse beider Gruppen miteinander verglichen. Dies geschieht durch unterschiedliche Messinstrumente und Tests.

Die Studie Nr. 2 führte eine quasi-experimentelle Studie durch. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer*innen nicht randomisiert wurden und es in diesem Fall auch keine KG gab (Döring & Bortz, 2016b). Um die Genauigkeit und Gültigkeit der Studie zu erhöhen, wurde ein Zeitreihendesign mit zwei Messwiederholungen vor und nach der Intervention verwendet. Die Teilnehmer*innen wurden somit vor und nach der Intervention zweimal mit einem Abstand von jeweils acht Wochen gemessen.

Auch die Studie Nr. 6 plante eine kontrollierte Wirksamkeitsstudie mit EG und KG. Die Studie ist jedoch noch nicht abgeschlossen und die Intervention wurde bisher nur mit der EG durchgeführt.

Die Studie Nr. 3 wurde ohne KG durchgeführt.

5.1.2. Studienpopulation und Stichprobe

*Tabelle 2: Vergleich Studienpopulationen und Stichproben
(eigene Darstellung)*

Nr.	Studienpopulation und Stichprobe
1	Studienpopulation <ul style="list-style-type: none"> - deutschsprachig - vorhandenes ADHS und/oder eine SSV - Alter: 5-12 Jahre - keine Tierhaarallergie - keine (umfangreichen) reiterlichen Vorerfahrungen - während der Therapie keine weiteren laufenden psychotherapeutische Behandlungen

	Stichprobe <ul style="list-style-type: none"> - 40 Teilnehmer*innen (EG und KG) - Alter: 6-12 Jahre - Erziehung: 18 Kinder durch beide Elternteile gemeinsam, 20 Kinder durch einen Elternteil oder mit Hilfe neuer Lebenspartner, 2 Kinder durch Pflegefamilien oder soziale Einrichtungen - Bei 26 Kindern berichteten die Eltern von Lernschwierigkeiten - Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (EG und KG) in Bezug auf soziodemographische Merkmale der Kinder, ärztliche Diagnosen und Medikation 	
	EG (Reittherapie) <ul style="list-style-type: none"> - 20 Kinder - 16 Jungen und 4 Mädchen - Durchschnittsalter: 8.6 Jahre - 7 Kinder mit diagnostizierter psychischer Störung mit medikamentöser Behandlung - Teilnehmerausfälle: 1 Kind 	KG (soziales Training) <ul style="list-style-type: none"> - 20 Kinder - 16 Jungen und 4 Mädchen - Durchschnittsalter: 10.2 Jahre - 11 Kinder mit diagnostizierter psychischer Störung mit medikamentöser Behandlung - Teilnehmerausfälle: 14 Kinder
2	Studienpopulation <ul style="list-style-type: none"> - ADHS (durch unabhängige Spezialisten diagnostiziert) - keine reiterlichen Vorerfahrungen - Alter: 10-11 Jahre - positive Reaktion auf das Medikament (Concerta) und Einnahmezeitraum von mindestens einem Jahr - Einverständnis Eltern - Einverständnis Arzt Stichprobe <ul style="list-style-type: none"> - 5 Jungen - während der Studienzeit (24 Wochen) keine weiteren Therapien 	
3	Studienpopulation <ul style="list-style-type: none"> - Bewohner*innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie Samsung Medical Center in Seoul (Korea) - ADHS (durch American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision (DSM-IV-TR) diagnostiziert) - Ausschlusskriterien: Lernstörung oder Intelligenzquotient <70, erheblicher medizinischer Zustand, Schizophrenie oder andere psychotische Störung, bipolare Störung, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit in der Vorgeschichte, neurologische Störungen, Epilepsie und organische psychische Störungen, eine schwere depressive Störung (die eine Pharmakotherapie (medikamentöse Behandlung) erfordert), erhebliche Selbstmordgedanken, Tourette-Störung oder Zwangsstörung (die eine Pharmakotherapie erfordert), Anwendung von Methylphenidat oder Atomoxetin innerhalb von 90 Tagen nach Beginn der Studie - Einverständnis Eltern Stichprobe <ul style="list-style-type: none"> - 22 Kinder (21 Jungen und 1 Mädchen) - Alter: 6-13 Jahre, Durchschnittsalter: 8.4 Jahre - Teilnehmer*innen wurden vor Studienbeginn umfassend auf Eignung geprüft - Teilnehmerausfälle: 2 Jungen 	
4	Studienpopulation <ul style="list-style-type: none"> - Förderschüler*innen im Kölner Umland - diagnostizierter Förderbedarf im Bereich sozial-emotionale Entwicklung - ärztliches Gutachten, dass die Teilnahme an der HFP möglich ist - Einverständnis der Eltern Stichprobe <ul style="list-style-type: none"> - 53 SuS aus Förderschulen (42 Jungen, 10 Mädchen, 1 fehlender Wert) 	
	EG (Reittherapie) <ul style="list-style-type: none"> - 26 SuS 	KG (alternatives Hallensportangebot) <ul style="list-style-type: none"> - 27 SuS

5	Studienpopulation <ul style="list-style-type: none"> - Alter: 6-12 Jahre - ADHS (durch American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision (DSM-IV-TR) diagnostiziert) - Ausschlusskriterien: Lernstörung oder Intelligenzquotient <70 (gemessen anhand Korean Wechsler Intelligence Scale for Children-IV), erheblicher medizinischer Zustand, Schizophrenie oder andere psychotische Störung, bipolare Störung, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit in der Vorgeschichte, neurologische Störungen, Epilepsie und organische psychische Störungen, eine schwere depressive Störung (die eine Pharmakotherapie erfordert), erhebliche Selbstmordgedanken, Tourette-Störung oder Zwangsstörung (die eine Pharmakotherapie erfordert), Anwendung von Methylphenidat oder Atomoxetin innerhalb von 90 Tag nach Beginn der Studie 	
	Stichprobe <ul style="list-style-type: none"> - Patient*innen einer kinder- und jugendpsychiatrischen Station - 32 Teilnehmer*innen (31 männlich, 1 weiblich) - Kinder wurden vor Beginn durch Psycholog*innen, Psychiater*innen und Ärzt*innen gründlich geprüft, um die Studieneignung zu bestätigen - keine signifikanten Unterschiede der beiden Gruppen 	
	EG (Hippotherapie) <ul style="list-style-type: none"> - 17 Kinder - Durchschnittsalter: 8.30 - Medikamenteneinnahme gegen ADHS während der Intervention verboten 	KG (Pharmakotherapie) <ul style="list-style-type: none"> - 15 Kinder - Durchschnittsalter: 8.00 - Teilnehmerausfälle: 1
6	Studienpopulation <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostiziertes ADHS 	
	Stichprobe <ul style="list-style-type: none"> - 11 Teilnehmer*innen 	
	EG <ul style="list-style-type: none"> - Alter: 8-11 - 11 Kinder (sieben Jungen, vier Mädchen) - 2 Kinder hatten zusätzlich zum ADHS eine diagnostizierte SSV - 3 Kinder wurden zusätzlich medikamentös behandelt - bei einem Kind waren die Diagnosekriterien nicht vollständig erfüllt 	KG <ul style="list-style-type: none"> - Existiert noch nicht

Die Population beschreibt die Gesamtheit aller Fälle, über die wissenschaftliche Aussagen gemacht werden sollen. Bei einer empirischen Sozialforschung untersucht man entweder alle zutreffenden Fälle (Vollerhebung) oder wählt bestimmte Fälle aus (Stichprobe). Im Normalfall trifft das zweitgenannte ein, wobei die Qualität der Stichprobenuntersuchung immer genau betrachtet werden muss. Stichprobenuntersuchungen sind weniger aufwendig und zeitsparender, da die Auswertung weniger Teilnehmer*innen schneller vollzogen werden kann. Je grösser die Stichprobe, desto höher die Aussagekraft der Untersuchung. Qualitative Studien haben meist eine Stichprobengrösse im ein- bis zweistelligen Bereich (Döring & Bortz, 2016a).

Die in dieser Arbeit untersuchten Studien haben gemeinsam, dass die Studienpopulation allesamt Personen mit ADHS, einer SSV oder sozial-emotionaler Förderbedarf miteinbeziehen. Diese Bereiche können, laut der theoretischen Auseinandersetzung zu Beginn dieser Arbeit, als Verhaltensauffälligkeiten zusammengefasst werden. Gemeinsam ist den Studienpopulationen das Alter – es liegen alle im Bereich des Primarschulalters von 6 bis 13 Jahren. Nur in der Studie Nr. 4 fehlen die genauen Angaben zum Alter der Teilnehmer*innen. Lediglich die Angabe, dass es sich um Kinder und Jugendliche handelt, wird durch die Studienbeschreibung ersichtlich.

Die hier vorliegenden Studien unterscheiden sich in Bezug auf den Stichprobenumfang zwischen 5 und 53 Teilnehmer*innen. Bezüglich der Geschlechterverteilung sind auffallend viele männliche Teilnehmer in den Studien vertreten. In der Studie Nr. 2 wurden die Erwartungen für die Studienteilnahme von keinem Mädchen erfüllt. Die Begründung für diese Ungleichverteilung könnte sein, dass die meisten der analysierten Studien SuS mit ADHS untersuchten. Denn laut Gawrilow (2023) ist längst bekannt, dass Jungen häufiger von ADHS betroffen sind als Mädchen. Diverse Forscher haben dies bereits untersucht und bestätigt (siehe Abbildung 8).

Geschlechterverhältnis (Jungen zu Mädchen)	Referenz
2:1 – 5:1	Baumgaertel et al. (1995)
2:1	Bauermeister et al. (2007)
2:1	Cuffe et al. (2005)
4:1	Huss et al. (2008)
2:1 – 4:1	Newcorn et al. (2001)
2:1 – 4:1	Schlack et al. (2007)
3:1 – 6:1	Wender (1995)

Abbildung 8: Prävalenzraten der ADHS bei Jungen versus Mädchen
Quelle: Gawrilow, 2023, S. 52

5.1.3. Forschungsziel

Tabelle 3: Vergleich Forschungsziele
(eigene Darstellung)

Nr.	Forschungsziel
1	<ul style="list-style-type: none"> - Wirksamkeit der Reittherapie bei der Behandlung von Kindern mit ADHS und/oder einer SSV untersuchen - Ermittlung positiver Effekte auf Kognitionen (Konzentrationsfähigkeit, Selbstwirksamkeit), Emotionen (allgemeines Wohlbefinden, Selbstwert, Depressivität, Ängstlichkeit), soziale Kompetenzen (Empathiefähigkeit, kooperatives Verhalten) und die Therapiemotivation - Untersuchung Wirkungsgrad Reittherapie im Vergleich zu anderen unterstützenden Behandlungsmassnahmen
2	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen des therapeutischen Reitens auf das Verhalten, die gesundheitsbezogene Lebensqualität und die motorische Leistungsfähigkeit bei Kindern mit ADHS - Grundlagen für zukünftige Studien legen
3	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen pferdegestützter Aktivität und Therapie auf ADHS-Symptome bei Kindern - Auswirkungen pferdegestützter Aktivität und Therapie auf Aufmerksamkeit und Impulsivität
4	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen des HPV auf Kinder und Jugendliche mit sozial-emotionalem Förderbedarf - Wirksamkeit des HPV auf ausgewählte Verhaltenskategorien der ICF von Kindern und Jugendlichen mit sozial-emotionalem Förderbedarf - Untersuchung Effekte der HPV zur psychosozialen Entwicklungsförderung - Einfluss der HPV auf psychosoziale Verhaltenskategorien im Gruppensetting - Auswirkungen HPV im Vergleich zu einem anderen Bewegungsangebot <p>→ Psychosoziale Aspekte wurden zu einem Index zusammengefasst (siehe Anhang C)</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen Hippotherapie im Vergleich zur Pharmakotherapie (Medikamenteneinnahme) bei Kindern mit ADHS - Veränderungen durch Hippotherapie in den Bereichen ADHS-Kernsymptome, Selbstwertgefühl, motorische Koordination, Lebensqualität und psychosoziale Funktionsfähigkeit im Vergleich zur Pharmakotherapie untersuchen

- 6**
- Untersuchung Effekte einer pferdegestützten Therapie auf die **ADHS-spezifischen Symptome** und **SSV von** Kindern mit ADHS
 - Untersuchung Effekte in den Bereichen **Aufmerksamkeitsleistung, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität/Impulsivität, ADHS-Symptome, Verhaltensprobleme, prosoziales und kooperatives Verhalten**

Die sechs Studien untersuchen alle die Auswirkungen von pferdegestützten Interventionen auf **verschiedene Bereiche, wie ADHS-Symptome, SSV und sozial-emotionale Kompetenzen. Dabei werden auch Kognition, Emotionen, Motorik und Therapiemotivation betrachtet.**

Studie Nr.1, 4 und 5 vergleichen zusätzlich die Auswirkungen von pferdegestützten Interventionen mit anderen Interventionen. Die Studie Nr. 1 nutzt ein erlebnispädagogisch orientiertes soziales Training als Vergleichsintervention, während Nr. 4. ein Hallensportangebot einsetzt. Studie Nr. 5 vergleicht die pferdegestützte Intervention mit der Pharmakotherapie.

Insgesamt bieten die sechs Studien eine umfassende Untersuchung der Auswirkungen von pferdegestützten Interventionen auf Kinder mit ADHS und/oder SSV.

5.1.4. Intervention

*Table 4: Vergleich Interventionen
(eigene Darstellung)*

Nr.	Intervention	
1	<p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> - wöchentliche Reittherapie (HPR/HPV) - Zeitraum: 40 Wochen - Lektionsdauer: 60 Minuten - Gruppen von vier bis sechs Kindern - durch Reittherapeutin erteilt, bei Bedarf mit Unterstützung von studentischen Mitarbeiter*innen - Inhalt: HPR/HPV (inkl. Gruppenübungen, Pferd pflegen und führen, Bemalen des Pferdes, Basteln, etc.) 	<p>KG</p> <ul style="list-style-type: none"> - wöchentliches erlebnispädagogisch orientiertes soziales Training - Zeitraum: 40 Wochen - Lektionsdauer: 90 Minuten - Gruppen von vier bis sechs Kindern - durch Gruppenleiterin und zwei studentische Mitarbeiter*innen erteilt - Keine explizit therapeutischen Massnahmen - Inhalt: Spiel- und Kletterübungen im Freien, Basteln (Fokus: Grob- und Feinmotorik, kooperative Verhaltensweise), spielerische Beobachtungsübungen (Fokus: Steigerung der Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbstbeschreibungen, Verbalisierung von Gefühlen, Emotionswahrnehmung und Empathiefähigkeit)
2	<ul style="list-style-type: none"> - zwei Mal wöchentlich therapeutisches Reiten (HFP) - Zeitraum: 8 Wochen - Lektionsdauer: 60 Minuten - Gruppenstunden auf einem Reitplatz oder im Gelände - Inhalt: Pferd putzen, pflegen, reiten (auch reiterliche Förderung) - Eltern waren in die Intervention miteinbezogen (Pferd führen und weitere kleine Aufgaben mit Kind und Pferd) 	
3	<ul style="list-style-type: none"> - zwei Mal wöchentlich pferdegestützte Therapie und Aktivitäten mit Pferd - Zeitraum: 12 Wochen - Inhalt: Halfter anziehen, satteln, Pferd führen, pflegen, füttern und hippotherapeutisches Reiten - Wochen 1-3: Fokus Beziehungsaufbau zu Pferd und Therapeut*in - Woche 4-9: Fokus Entwicklung von Fähigkeiten und Übungen, die auf die Verbesserung der Aufmerksamkeit und Hemmung von Impulsivität abzielten - Wochen 10-12: Fokus Verbesserung dieser Fähigkeiten und Verbesserung Reitfähigkeit 	

4	EG <ul style="list-style-type: none"> - wöchentliches HPV - Zeitraum: 1 Schuljahr - Gruppensetting ca. 5 SuS - durch ausgebildete RP und Voltigierpädagog*innen ausgeführt - Inhalt: gemeinsames Vor- und Nachbereiten des Pferdes und abwechslungsweises Voltigieren 	KG <ul style="list-style-type: none"> - wöchentliches alternatives Hallensportangebot in der Gruppe orientiert an förderpädagogischen und sportpädagogischen Grundsätzen - Zeitraum: 1 Schuljahr - Inhalt Angebot: verschiedene Spiel- und Sportformen - durfte im folgenden Jahr ebenfalls während einem Jahr das HPV besuchen
5	EG <ul style="list-style-type: none"> - zwei Mal wöchentlich Hippotherapie - Zeitraum: 12 Wochen - Lektionsdauer: 60 Minuten - in Zweiergruppen - durch ausgebildete Physiotherapeut*innen mit Zusatzausbildung erteilt - Inhalt: unberittene und berittene Aktivitäten (Pferd pflegen, Pferd führen, reiten lernen) 	KG <ul style="list-style-type: none"> - Pharmakotherapie - Zeitraum: 12 Wochen - Medikamentenverordnung durch Kinder- und Jugendpsychiater*in - Einnahme von Methylphenidat oder Atomoxetin - Begleitung der Medikation durch Kinderpsychiater
6	EG <ul style="list-style-type: none"> - Pferdegestützte Therapie - Zeitraum: 13 Sitzungen - Lektionsdauer: 45 Minuten pro Kind - Einzelsetting - durchgeführt von Psychologinnen, Sozialpädagoginnen, einer Diplompädagogin und einem Erzieher (alle Zusatzqualifizierung als Reittherapeut*in) - Inhalt: Kontaktaufnahme zum Pferd, helfen beim Ausrüsten des Pferdes fürs Reiten, Pferd führen, geführtes Reiten im Schritt und kurzen Trabsequenzen, Übungen auf dem Pferderücken ausführen (zum Beispiel Ball spielen), auf dem Pferd liegen für ein bis drei Minuten, Aufräumen, Pferd versorgen und verabschieden) - Zwei Einheiten fanden im Gelände statt - Angehörige waren nicht in Therapie involviert 	KG <ul style="list-style-type: none"> - alternative Interventionsform ohne Pferd (wurde bisher noch nicht durchgeführt)

Alle Studien führten eine Intervention mit dem Pferd als Medium durch, jedoch unterschieden sie sich in der Dauer, Gruppengröße und Inhalt. Studie Nr. 6 führte die kürzeste Intervention mit nur 13 Lektionen durch. Nr. 2, 3 und 5 führten die Interventionen zweimal pro Woche durch, die zwischen 8 und 12 Wochen dauerten. Die längste Interventionsdauer haben die Studien Nr.1 mit 40 Wochen und Nr. 4, die ein ganzes Jahr andauerte. Während die einen Einzeltherapie erhielten, haben andere im Gruppensetting von zwei bis sechs Kindern gearbeitet. Alle Interventionen enthielten Sequenzen um und auf dem Pferd. Egal ob in Einzel- oder Gruppenlektionen, alle mussten zu Beginn der Lektionen helfen, das Pferd für das Reiten vorzubereiten. Dazu gehörte bei allen das Putzen des Pferdes. Wie in der Theorie erwähnt wurde, legten die einen bereits hier viel Wert auf den Beziehungsaufbau der therapeutischen Triade Pferd-Klient*innen-RP. Während die einen anschließend HPV, HPR oder weitere HFP durchführten, hat die Intervention der Studie Nr. 2 auch die reiterliche Förderung mit in die Therapie einbezogen. Dies steht gegensätzlich zur Theorie, dass dies bei pferdegestützten Interventionen nicht der Fall sei (vergl. Kapitel 2.2).

5.1.5. Erhebungsdesign und Messinstrumente

Tabelle 5: Vergleich Messinstrumente
(eigene Darstellung)

Nr.	Erhebungsdesign und Messinstrumente
1	<p>- Standardisierte Skalen im Rahmen von Interviews mit Kindern und je einem Elternteil (getrennt voneinander) vor Beginn der Intervention (inkl. Anamnese), nach den ersten 20 Behandlungswochen (in der Mitte der Intervention) und nach Abschluss der Intervention</p> <p>- Interviewdauer: ca. 45-60 Minuten</p> <p>- Durchgeführt von geschulten studentischen Interviewerinnen</p> <p>- Durchführungsort: häusliche Umgebung der Familien oder Räumlichkeit der Universität</p> <p>- EG: 19 Familienbefragungen nach 20 Wochen, 14 Familienbefragungen nach Beendigung</p> <p>- KG: 14 Familienbefragungen nach 20 Wochen, 11 Familienbefragungen nach Beendigung</p> <p>- Aufgrund der hohen Abbruchrate wurde bei der Auswertung das Intention-to-Treat-Prinzip angewendet.</p> <p>Dies bedeutet, dass alle randomisierten Patient*innen in einer Studie in die Analyse einbezogen werden müssen, unabhängig davon, ob sie die zugewiesene Behandlung tatsächlich erhalten haben oder nicht. Die Analyse erfolgt unter Beibehaltung der ursprünglichen randomisierten Gruppenzuordnung. Das Ziel ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit einer therapeutischen Massnahme unverzerrt zu bewerten, indem die gesamte Durchführung der Studie berücksichtigt wird (Kleist, 2009). In dieser Studie wurde dies berücksichtigt, indem von allen Teilnehmer*innen die zuletzt vorhandenen Messwerte weiterverwendet wurden.</p> <p>Verwendete Messinstrumente</p> <p>Kid-KINDL Überprüfung Selbstwert und körperliches und psychisches Wohlbefinden</p> <p>Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) Überprüfung Problemverhaltensweisen und Stärken</p> <p>Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und Empathie (IVE) Überprüfung Empathie</p> <p>Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressionsbereitschaft und aggressiven Verhalten (FEPAA) Überprüfung Prosoziales und aggressives Verhalten → Formulierung wurde aufgrund des Alters angepasst</p> <p>Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter (BUEGA) Überprüfung von Aufmerksamkeit und nonverbale Intelligenz bei Kindern im Alter von 6-11 Jahren</p> <p>Basisdiagnostik Umschriebene Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (BUEVA) Überprüfung von Aufmerksamkeit und nonverbale Intelligenz bei Kindern im Alter < 6 Jahre</p> <p>Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche (DYSIPS- II) Überprüfung ADHS und Störungen des Sozialverhaltens</p> <p>Junior Temperament und Charakter Inventar (JTCI) Überprüfung Kooperatives Verhalten und Selbstkontrolle</p> <p>Erziehungsfragebogen (EFB) / Kurzform Erziehungsfragebogen (EFB-k) Überprüfung Erziehungsverhalten Erstinterview: EFB Zweitinterview: EFB-k</p> <p>SF-36 und Elternstressfragebogen (ESF) Überprüfung psychisches Wohlbefinden der Eltern</p>
2	<p>- Vier verwendete Skalen – vierfach durchgeführt (zwei Vor- und zwei Nachuntersuchungen) → Vortest 1 (8 Wochen Pause) Vortest 2 (8 Wochen Intervention) Nachtest 1 (8 Wochen Pause) Nachtest 2</p> <p>Verwendete Messinstrumente</p> <p>Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) Überprüfung Verhalten und psychische Verfassung</p>

	<p>KINDL / Health-Related Quality of Life (HQoL) Überprüfung Selbstwert und körperliches und psychisches Wohlbefinden</p> <p>Movement assessment battery for children-2 (Movement ABC-2) Überprüfung manuelle Fähigkeiten, Augen-Hand-Koordination und Gleichgewicht</p> <p>MFNU Überprüfung motorischer Schwierigkeiten</p>
3	<p>- Alle Messinstrumente wurden kurz vor und nach der Intervention durchgeführt</p> <p>Verwendete Messinstrumente</p> <p>Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Rating Scale (ARS) Überprüfung Auswirkungen auf ADHS-Symptome</p> <p>Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S) and Clinical Global Impressions-Improvement (CGI-I) Überprüfung Schweregrad und Verbesserung der ADHS-Symptome</p> <p>Gordon Diagnostic System (GDS) Überprüfung Aufmerksamkeitsleistung und Reaktionszeit</p> <p>Korea-Child Behavior Checklist (K-CBCL) Überprüfung Sozial- und Verhaltenskompetenz</p> <p>Self-Esteem Scale (SES) Überprüfung Selbstwertgefühl</p> <p>Zweite Ausgabe des Bruininks-Oseretsky (BOT-2) Überprüfung motorischer Leistungsfähigkeiten</p> <p>Quantitative Elektroenzephalographie (QEEG) Überprüfung zerebraler Funktionsveränderungen</p>
4	<p>- Erhebungsbogen wurde zu Beginn, nach sechs Monaten und am Ende der Intervention fremdbeurteilt durch RP und Voltigierpädagog*innen, Lehrpersonen und Sozialpädagog*innen</p> <p>Verwendete Messinstrumente</p> <p>Selbstentwickelter standardisierter Erhebungsbogen</p> <p>- Zusätzlicher Fragebogen zum selbstentwickelten Erhebungsbogen zur Beurteilung der psychosozialen Aspekte (siehe Anhang C) gegenüber den drei Dimensionen Pferd, RP und Gruppe ausgefüllt durch RP und Voltigierpädagog*innen</p>
5	<p>- Die eingesetzten Instrumente wurden zwei Wochen vor und nach der Intervention durch die Eltern und Teilnehmer*innen ausgefüllt</p> <p>Verwendete Messinstrumente</p> <p>Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Rating Scale (ARS) Überprüfung Unaufmerksamkeit und Hyperaktivitätssymptome</p> <p>Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S) and Clinical Global Impressions-Improvement (CGI-I) Überprüfung Schweregrad und Verbesserung der ADHS-Symptome</p> <p>Self-Esteem Scale (SES) Überprüfung Selbstwertgefühl</p> <p>Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) Überprüfung Entwicklungs Koordinationsstörung</p> <p>Child Behavior Checklist (CBCL) Überprüfung psychischer Verhaltensprobleme</p> <p>Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) Überprüfung gesundheitsbezogene Lebensqualität/Health-Related Quality of Life (HRQOL)</p> <p>Quantitative Elektroenzephalographie (QEEG) Überprüfung zerebrale Funktionsänderungen</p>
6	<p>- Leistungstest und drei Fragebogen direkt vor und nach der Intervention</p> <p>- 1 Kind wurde fremdbeurteilt (durch Erzieher vom Heim)</p> <p>Verwendete Messinstrumente</p> <p>Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter (BUEGA), nur Subtest Aufmerksamkeit («bp-Test») Überprüfung Aufmerksamkeitsleistung</p>

Conners-Skalen

Erfassung Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität/Impulsivität, SSV und Störungen im oppositionellen Trotzverhalten

SVV aus Diagnostik-System für Psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche (DYSIPS- II)

Erfassung SSV

Skala «Kooperativität» aus Junior Temperament und Charakter Inventar (JTCI)

Überprüfung weiterer Aspekte des Sozialverhaltens wie Kooperativität

Die Quelle für die Testbeschreibungen stammen aus den Studien, die bei «Verwendet in» aufgelistet sind.

Kid-KINDL

Verwendet in: Hosser (2010), Cuypers et al. (2011)

Der Kid-KINDL ist ein Fragebogen, der sechs Aspekte des Wohlbefindens von Kindern erfasst: körperliches und psychisches Wohlbefinden, Selbstwertgefühl, Familienbeziehungen, Freundschaften und die Fähigkeit des Kindes im Alltag (z.B. in der Schule oder im Kindergarten) zu funktionieren. Jede dieser sechs Dimensionen wird durch vier Fragen bewertet, die jeweils von 0 (nie) bis 4 (immer) beantwortet werden können. Durch die Zusammenfassung der sechs Subskalen kann ein Gesamtwert erstellt werden, der das allgemeine Wohlbefinden des Kindes widerspiegelt. Der Fragebogen kann sowohl vom betroffenen Kind selbst als auch von einem Elternteil ausgefüllt werden. In beiden Fällen werden die Bewertungen für jede Dimension zu einem Gesamtskalenwert zusammengefasst.

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)

Verwendet in: Hosser (2010), Cuypers et al. (2011)

Der SDQ ist ein kurzer Fragebogen zur Verhaltensbeurteilung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren. Er wird von Eltern, Lehr- und/oder anderen Betreuungspersonen ausgefüllt und erfasst Verhaltensprobleme wie emotionale Probleme, Hyperaktivität, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen sowie prosoziales Verhalten. Der Fragebogen besteht aus insgesamt 25 Items, die auf einer dreistufigen Skala (nicht zutreffend, teilweise zutreffend, eindeutig zutreffend) beantwortet werden.

Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und Empathie (IVE)

Verwendet in: Hosser (2010)

Der IVE ist ein Fragebogen, der speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt wurde, um ihr Risikoverhalten, ihre Impulsivität und ihre Empathie zu bewerten. Die Empathie-Subskala des IVE besteht aus 16 Fragen, die das Einfühlungsvermögen und die Sensibilität gegenüber den Gefühlen anderer Menschen messen. Die Bewertung der Fragen erfolgt auf einer vierstufigen Likert-Skala, bei der die Teilnehmer*innen von 0 (nie) bis 4 (immer) angeben, inwieweit die jeweilige Aussage auf sie zutrifft.

Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPAA)

Verwendet in: Hosser (2010)

Der FEPAA ist ein Selbstbefragungsinstrument für Kinder ab 12 Jahren. Die Kinder beantworten die Fragen auf einer Skala mit vier Stufen (0 = nie bis 4 = immer).

Bei der Studie von Hosser (2010) wurden nur die Skalen Prosozialität und Aggressionshäufigkeit eingesetzt. Da der Test für Kinder ab 12 Jahren ist, wurden Anpassungen in der Formulierung vorgenommen.

Basisdiagnostik umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter (BUEGA)

Verwendet in: Hosser (2010), Breitenbach et al. (2021)

Die BUEGA ist ein Test, der im Primarschulalter von 6 bis 11 Jahren durchgeführt wird, um relevante Schwierigkeiten beim Lernen sowie Aufmerksamkeitsprobleme effektiv zu erfassen. Dabei werden verschiedene Bereiche wie Sprache, Lesen, Schreiben, Mathematik, verbale und nonverbale Intelligenz sowie Aufmerksamkeit geprüft. Die Testergebnisse werden zu einem Gesamtwert kombiniert, der eine hohe Korrelation mit den Schulleistungen hat und für Beratungen bezüglich der Schullaufbahn genutzt werden kann.

Beide Studien verwendeten nur den Untertest «Aufmerksamkeit».

Basisdiagnostik für umschriebene Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (BUEVA)

Verwendet in: Hosser (2010)

Die BUEVA ist ein Diagnoseverfahren, das darauf ausgelegt ist, umschriebene Entwicklungsstörungen im Vorschulalter bei Kindern unter sechs Jahren zu erkennen. Der Test wird insbesondere für Kinder verwendet, die noch nicht lesen und schreiben können.

Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche (DYSIPS - II)

Verwendet in: Hosser (2010), Breitenbach et al. (2021)

DISYPS-II ist ein Diagnoseverfahren, das dazu dient, psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren zu identifizieren. Es bietet sowohl eine differenzierte Beschreibung der Symptome als auch eine klare Diagnosestellung gemäss den internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Das Ziel dieses Verfahrens besteht darin, eine differenzierte und dimensionale Beschreibung von psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren zu ermöglichen. Es gibt sowohl eine Version für Kinder als auch für Eltern, die auf der Fremdbeurteilung basiert, um die aktuelle Ausprägung der kindlichen Störungen zu erfassen. Das Ziel des Diagnosesystems ist es, psychische Störungen, insbesondere SSV und ADHS, bei Kindern und Jugendlichen zu erfassen und zu beschreiben.

Junior Temperament und Charakter Inventar (JTCI)

Verwendet in: Hosser (2010), Breitenbach et al. (2021)

Das JTCI ist ein Instrument zur Erfassung der Persönlichkeit von Kindern vom Kindergarten- bis ins Jugendalter. Es basiert auf dem biopsychosozialen Persönlichkeitsmodell und definiert Charakter anhand von drei Skalen: Selbstlenkungsfähigkeit, Kooperativität und Selbsttranszendenz. Diese drei Skalen erfassen Unterschiede in zentralen Selbstkonzepten, einschliesslich Einstellungen, Werten und Zielen, die letztendlich die Fähigkeit beeinflussen, mit sich selbst und der Umwelt umzugehen. Das JTCI nutzt eine Skala von 0 (nie) bis 4 (immer), um die Einschätzungen der Eltern bezüglich des Verhaltens, der Einstellungen, Meinungen, Interessen und Gefühle ihrer Kinder zu erfassen. Für Aspekte des Sozialverhaltens wie Freundlichkeit, Fairness, Empathie, Hilfsbereitschaft, Mitleid und Gewissen wird insbesondere die Skala Kooperativität des JTCI verwendet.

Die Studie von Breitenbach et al. (2021) verwendete nur die Skala «Kooperativität».

Erziehungsfragebogen (EFB)/Kurzform Erziehungsfragebogen (EFB-k)

Verwendet in: Hosser (2010)

Der EFB und die Kurzform EFB-K sind Instrumente zur Erfassung des Erziehungsverhaltens von Erziehungsberechtigten. Die Eltern werden aufgefordert, auf einer Skala von 1 bis 3 anzugeben, ob sie effektive oder ineffektive Erziehungsmassnahmen ergreifen, um auf das Verhalten ihres Kindes zu reagieren. Die Kurzform EFB-K wurde in der Intervention von Hosser (2010) im Zweitinterview verwendet.

SF-36 und Elternstressfragebogen (ESF)

Verwendet in: Hosser (2010)

Der SF-36 ist ein Fragebogen, der verwendet wird, um das psychische Wohlbefinden von Menschen zu bewerten. Er besteht aus Skalen, die den Gesundheitszustand, die Gesundheitswahrnehmung und die soziale Funktionsfähigkeit erfassen. Die Befragten geben auf einer Skala von 1 bis 5 an, wie gut sie sich in Bezug auf diese Aspekte fühlen.

Der ESF ist ein Fragebogen, der verwendet wird, um den Stress von Eltern zu bewerten. Es handelt sich um eine Fragenreihe, welche die Erfahrungen der Eltern hinsichtlich sozialer Unterstützung und Bewältigung von Belastungen bezogen auf ihre Kinder erfasst. Die Eltern geben auf einer Skala von 0 bis 3 an, inwiefern sie den Fragen zustimmen.

Movement assessment battery for children-2 (Movement ABC-2)

Verwendet in: Cuypers et al. (2011)

MABC ist eine standardisierte klinische Testmethode, die verwendet wird, um manuelle Fähigkeiten, Augen-Hand-Koordination und Gleichgewicht zu messen und zu bewerten. Der Test wird in verschiedenen Versionen für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen durchgeführt. Die Studie von Cuypers et al. (2011) verwendete die Versionen für 9- bis 10-jährige und 11- bis 12-jährige Kinder. Der Test ist in erster Linie quantitativ, bietet jedoch auch Möglichkeiten für qualitative Bewertungen.

MFNU

Verwendet in: Cuypers et al. (2011)

MFNU ist ein klinischer Test zur qualitativen Bewertung von Kindern mit motorischen Leistungsproblemen. Der Test ist besonders darauf ausgerichtet, motorische Schwierigkeiten bei Kindern mit ADHS zu identifizieren. Cuypers et al. (2011) hat die Testversion für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren verwendet.

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Rating Scale (ARS)

Verwendet in: Jang et al. (2015), Oh et al. (2018)

Die ARS ist ein Bewertungsinstrument zur Beurteilung von Symptomen der ADHS bei Kindern. Es besteht aus 18 Fragen, die auf den Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) Kriterien basieren und die Häufigkeit von Verhaltensweisen bewerten, die mit ADHS in Verbindung gebracht werden. Die Fragen beziehen sich auf zwei Bereiche: Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impulsivität. Jede Frage wird auf einer Skala von 0 (Verhalten tritt nie oder selten auf) bis 3 (Verhalten tritt sehr oft auf) bewertet.

Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S) and Clinical Global Impressions-Improvement (CGI-I)

Verwendet in: Jang et al. (2015), Oh et al. (2018)

Der CGI-S und CGI-I sind klinische Bewertungsskalen, die von Ärzt*innen und Fachleuten im Bereich der psychischen Gesundheit verwendet werden, um die Schwere der Symptome und die Verbesserung von Behandlungen bei psychischen Erkrankungen zu bewerten.

Die CGI-S ist eine Skala mit sieben Stufen, auf der die Schwere der Symptome von "nicht krank" bis "sehr schwer krank" bewertet wird.

Die CGI-I ist eine Skala, auf der die Verbesserung der Symptome durch eine Behandlung bewertet wird. Es gibt sieben Punkte auf der Skala von 1 (sehr stark verbessert) bis 7 (sehr stark verschlechtert). Ärzt*innen und Fachleute im Bereich der psychischen Gesundheit können diese Skalen verwenden, um den Erfolg von Behandlungen zu beurteilen und um festzustellen, ob eine Behandlung angepasst oder geändert werden muss.

Gordon Diagnostic System (GDS)

Verwendet in: Jang et al. (2015)

Das GDS ist ein standardisiertes Bewertungsinstrument zur Bewertung von Kognition und Wahrnehmungsfähigkeiten. Es enthält eine Reihe von Tests, die Fähigkeiten des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung und Argumentation messen und häufig zur Diagnose von Lernbehinderungen, kognitiven Defiziten und Aufmerksamkeitsstörungen verwendet werden. Das GDS basiert auf einem theoretischen Intelligenzmodell und soll eine umfassende Bewertung der kognitiven Fähigkeiten einer Person ermöglichen.

Child Behavior Checklist (CBCL)

Verwendet in: Jang et al. (2015), Oh et al. (2018)

Die CBCL ist ein Fragebogen, der von Eltern ausgefüllt wird, um emotionale und Verhaltensprobleme bei Kindern zu erfassen. Die CBCL enthält 113 Fragen, die in acht Problemskalen (ängstlich/depressiv, zurückgezogen/depressiv, körperliche Beschwerden, Probleme im sozialen Bereich, mentale Probleme, Aufmerksamkeitsprobleme, regelwidriges Verhalten, gewalttätiges Verhalten) und drei übergeordnete Skalen (Gesamtauffälligkeit, internalisierende und externalisierende Probleme) eingeteilt sind. Interne Probleme bestehen aus Rückzug/Depression, Ängstlichkeit/Depression und somatischen Beschwerden, während externe Probleme aggressives und regelwidriges Verhalten umfassen. Höhere Punktzahlen weisen auf schwerere Symptome hin. Die Studie von Jang et al. (2015) verwendete die koreanische Version der CBCL. Dies ist eine ähnliche Skala namens K-CBCL, die ebenfalls emotionale und Verhaltenskompetenzen sowie ADHS-Symptome bewertet.

Self-Esteem Scale (SES)

Verwendet in: Jang et al. (2015), Oh et al. (2018)

Der SES ist ein Fragebogen, der dazu verwendet wird, das Selbstwertgefühl einer Person zu bewerten. Er besteht aus 10 Fragen, die die Teilnehmer*innen auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 4 (stimme voll und ganz zu) beantworten sollen. Höhere Punktzahlen bedeuten ein höheres Selbstwertgefühl.

Zweite Ausgabe des Bruininks-Oseretsky (BOT-2)

Verwendet in: Jang et al. (2015)

Der BOT-2 ist ein Test, der eine Vielzahl von motorischen Fähigkeiten misst. Der Test besteht aus 53 Items, die in vier Bereiche unterteilt sind: feine manuelle Kontrolle, manuelle Koordination, Körperkoordination und Kraft und Beweglichkeit. Jeder Bereich setzt sich aus verschiedenen Untertests zusammen, die verschiedene Aspekte der Motorik untersuchen. Die Ergebnisse werden anhand von altersabhängigen Normen bewertet, um eine Gesamtpunktzahl für die motorische Fähigkeit zu ermitteln.

Quantitative Elektroenzephalographie (QEEG)

Verwendet in: Jang et al. (2015), Oh et al. (2018)

QEEG ist ein Verfahren zur Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns. Dabei werden 32 Elektroden auf dem Kopf platziert, um die Gehirnaktivität während einer bestimmten Aufgabe aufzuzeichnen. Die aufgenommenen Signale werden dann gefiltert und analysiert, um die Aktivität in verschiedenen Frequenzbereichen des Gehirns zu messen. Insbesondere wird die Theta/Beta-Ratio (Verhältnis der Gehirnwellenfrequenzen zur Bewertung von Aufmerksamkeit und Entspannung) als biologischer Marker zur Beurteilung von Veränderungen der Gehirnfunktion bei Kindern mit ADHS verwendet.

Selbstentwickelter standardisierter Erhebungsbogen

Verwendet in: Stolz und Tillmann (2017)

Der selbst entwickelte Erhebungsbogen wurde auf der Grundlage ausgewählter Verhaltenskategorien der ICF erstellt. Dabei handelt es sich um eine internationale Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche verschiedene Aspekte der Gesundheit und des funktionalen Status von Menschen beschreibt. Die Bewertung erfolgte auf einer sechsstufigen Skala (1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft voll zu)

Die Auswahl der Verhaltenskategorien erfolgte durch eine Expertenrunde aus wissenschaftlichem Fachpersonal und Fachkräften der HFP (Hippotherapie und Förderpädagogik), die sich auf die Bereiche interpersonelle Interaktion und diesbezügliche Beurteilungsmerkmale konzentrierten. Der Erhebungsbogen wurde mit entsprechender Definition konkretisiert, damit eine einheitliche Beurteilung durchgeführt werden konnte.

Die Erhebungsinstrumente wurden abschliessend anhand eines Code-Systems anonymisiert, um sicherzustellen, dass keine Rückschlüsse auf einzelne SuS gezogen werden können. Für die Auswertung wurde das Programm IBM SPSS Statistics 24 (Software zur statistischen Analyse von Daten) verwendet.

Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ)

Verwendet in: Oh et al. (2018)

Der DCDQ ist ein Fragebogen, um Entwicklungsstörungen der Koordination bei Kindern zu identifizieren. Eltern bewerten die motorische Leistung ihres Kindes im Vergleich zu Gleichaltrigen auf einer 5-Punkte-Likert-Skala anhand von 15 Fragen.

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

Verwendet in: Oh et al. (2018)

Der PedsQL ist ein Fragebogen, der die gesundheitsbezogene Lebensqualität (Health-Related Quality of Life, HRQoL) von Kindern im Alter von 2 bis 18 Jahren misst. Der Fragebogen besteht aus vier Bereichen und insgesamt 23 Fragen. Die Bereiche sind: körperliche, emotionale, soziale und schulische Funktionsfähigkeit. Die Antworten werden auf einer Skala von 0 bis 4 angegeben (0 = nie ein Problem,

1 = fast nie ein Problem, 2 = manchmal ein Problem, 3 = oft ein Problem, 4 = fast immer ein Problem). Höhere Punktzahlen spiegeln eine bessere Lebensqualität wider. Der Fragebogen kann entweder von den Eltern über die Lebensqualität ihres Kindes oder vom Kind selbst ausgefüllt werden.

Conners-Skalen

Verwendet in: Breitenbach et al. (2021)

Die Conners-Skalen sind standardisierte Fragebögen zur Erfassung von ADHS-Symptomen und Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen. Breitenbach et al. (2021) verwendeten die Langversion. Bei dieser werden sowohl die Selbstbeurteilung der Kinder als auch die Fremdbeurteilung durch deren Bezugspersonen (z.B. Eltern, Lehrpersonen) berücksichtigt. Die Skalen enthalten verschiedene Inhalts- und Symptomskalen, um Kernsymptome von ADHS wie Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impulsivität zu erfassen, sowie Skalen zur Erfassung von Verhaltensproblemen wie SSV und oppositionellem Trotzverhalten.

5.1.6. Ergebnisse

Bei der folgenden Tabelle werden nur die Resultate aufgelistet, **welche signifikante Veränderungen ergaben oder relevant für die Fragestellung sind.**

Tabelle 6: Vergleich Ergebnisse
(eigene Darstellung)

Nr.	Ergebnisse
1	<ul style="list-style-type: none"> - Die Wirksamkeit der Reittherapie war vergleichbar mit der des sozialen Trainings, jedoch war die Motivation bei der Reittherapie einiges höher - Übertragung positiver Verhaltenseffekte auf familiäre oder schulische Bereiche war nicht festzustellen - Reittherapie als positive therapeutische Massnahmengänzung, um Kinder mit externalisierenden Störungen zu behandeln - Grundsätzlich keine signifikanten Unterschiede der Ergebnisse zwischen EG und KG im Bereich der Störungssymptomatik <p>Ergebnisse EG</p> <p>Veränderungen der Störungssymptomatik</p> <p><i>ADHS-Symptome</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikant positiver Gesamteffekt ($p = 0.039$, $ES = 0.09$) - Gesamtwert ADHS-Skalen: signifikant positiv ($p = 0.010$, $d = 0.39$) - Bereich Aufmerksamkeit: signifikant positiv ($p = 0.008$, $d = 0.54$) - Bereich Impulsivität: signifikant positiv ($p = 0.004$, $d = 0.35$) - Hyperaktivität: positiver Entwicklungstrend, nicht signifikant - Keine bemerkbaren Behandlungseffekte bei störungsbezogenen Kompetenzen <p><i>SSV</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiver Gesamteffekt: nicht signifikant ($p = 0.13$, $ES = 0.11$) - Gesamtskala SSV: signifikant positiv ($p = 0.010$, $d = 0.4$) - Bereich oppositionelles Verhalten: signifikante Reduzierung ($p = 0.001$, $d = 0.5$) - Dissoziales Verhalten: Positive Tendenz, nicht signifikant <p><i>Verhaltensprobleme (Elternbeurteilung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikant positiver Gesamtwert ($p = 0.000$, $d = 0.95$) - Bereich Hyperaktivität: signifikant positiv ($p = 0.000$, $d = 0.67$) - Bereich emotionale Probleme: tendenzieller Rückgang, nicht signifikant <p><i>Verhaltensprobleme (Kinderbeurteilung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikant positiver Gesamtwert ($p = 0.000$, $d = 1.26$) - Bereich Hyperaktivität: signifikant positiv ($p = 0.000$, $d = 0.84$)

	<p>Veränderungen der Kognitionen, Emotionen und sozialen Kompetenzen</p> <p><i>Wohlbefinden (Elternbeurteilung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine signifikanten Veränderungen <p><i>Wohlbefinden (Kinderbeurteilung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tendenziell verbessertes psychisches Wohlbefinden, nicht signifikant ($p = 0.057$, $ES = 0.11$) <p><i>Kooperatives Verhalten und Selbstkontrolle (Kinderbeurteilung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereich Kooperationsfähigkeit: signifikante Abnahme ($p = 0.017$, $d = 0.41$) <p><i>Prosoziales und aggressives Verhalten (Elternbeurteilung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereich prosoziale Verhaltensweisen: tendenzielle Abnahme, nicht signifikant
<p>2</p>	<p>- Verbesserung in den Bereichen Verhalten, Lebensqualität und motorische Leistungsfähigkeit der Kinder von Vortest 2 zu Nachtest 1 (Kinder-, Eltern- und Lehrpersonenbeurteilung) → die Auswirkungen auf das Verhalten und der Lebensqualität nahmen bis zum Nachtest 2 wieder ab, die motorische Leistungsfähigkeit nahm weiter zu</p> <hr/> <p>Verhalten und psychische Verfassung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor der Intervention hätten alle fünf Teilnehmer*innen aus klinisch-diagnostischer Sicht eine Behandlung verordnet bekommen, nach der Intervention deuteten die Ergebnisse nur noch bei zwei Jungen auf eine Behandlung hin - 15 von 18 SDQ-Untertests zeigten positive Veränderungen (Kinder-, Eltern- und Lehrpersonenbeurteilung) - Signifikant positive Veränderung (Kinderbeurteilung): emotionale Symptome, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit und Gesamtschwierigkeiten, ($p \leq 0.05$) - Signifikant positive Veränderung (Elternbeurteilung): Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit und Gesamtschwierigkeiten - Signifikant positive Veränderung (Lehrpersonenbeurteilung): Gesamtschwierigkeiten <hr/> <p>Körperliches und psychisches Wohlbefinden</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur bei zwei Kindern verbessert (Kinder- und Elternbeurteilung) - Vor der Intervention hatten 3 Jungen einen tiefen Wert der Lebensqualität – vergleichbar mit chronisch kranken Kinder - nach der Intervention waren es noch zwei Jungen - Bereich Familie (Elternbeurteilung): negative Tendenz, nicht signifikant - Bereich psychisches Wohlbefinden und Schule (Elternbeurteilung): signifikant positive Veränderung - Positiv signifikante Veränderung beim Gesamtwert der Lebensqualität (bewertet durch Lehrpersonen, Eltern und Teilnehmer*innen) <hr/> <p>Motorische Leistungsfähigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorische Leistungsfähigkeit war beim Nachtest 1 bei drei der fünf Teilnehmer*innen verbessert - Beide Tests zeigten eine positive Veränderung nach der Intervention, beim Nachtest 2 wurde bei vier von fünf Teilnehmer*innen die Verbesserung signifikant
<p>3</p>	<p>ADHS-Symptomatik</p> <p><i>ADHS-Auswirkungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtergebnis: Signifikante Abnahme ($p < 0.001$) - Bereich Unaufmerksamkeit: signifikante Abnahme ($p < 0.001$) - Bereich Hyperaktivität: signifikante Abnahme ($p < 0.001$) - Bereich Impulsivität: signifikante Abnahme ($p < 0.001$) <p><i>Schweregrad</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Abnahme ($p < 0.001$) <p><i>Sozial- und Verhaltenskompetenz</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereich Soziale Probleme: signifikante Abnahme ($p = 0.030$) - Andere Subskalen: keine signifikanten Veränderungen (siehe Anhang D) <p><i>Aufmerksamkeitsleistung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tendenzuelle Steigerung, nicht signifikant ($p = 0.173$) <hr/> <p>Sozialkompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung ($p = 0.030$) <hr/> <p>Motorische Leistungsfähigkeit</p> <p><i>Manuelle Geschicklichkeit</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - signifikant positive Verbesserung (p = 0.018) <p><i>Körperwahrnehmung und Koordination</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - signifikant positive Verbesserung (p = 0.001) <p><i>Motorischer Gesamtwert</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - signifikant positive Verbesserung (p = 0.015) 	
4	<p>EG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psychosozialer Bereich (Lehrpersonenbeurteilung): positive Veränderung (nicht signifikant, p = 0.054) - Psychosoziale Kompetenzen (RP- oder Voltigierpädagog*innenbeurteilung): signifikant Verbesserung (p = 0.003) - Zusatzfragebogen (zeitlicher Verlauf) <i>psychosoziale Aspekte gegenüber...</i> <ul style="list-style-type: none"> - der RP oder Voltigierpädagog*innen: signifikante Verbesserung (p = 0.000) - dem Pferd: signifikante Verbesserung, p = 0.000 - der Gruppe: signifikante Verbesserung, p = 0.010 - Zusatzfragebogen (Zusammenhang psychosoziale Aspekte und Beziehungsgefüge der einzelnen Teilgruppen) <i>Effekte gegenüber...</i> <ul style="list-style-type: none"> - der Gruppe: signifikante Verbesserung (p = 0.003) - gegenüber dem Pferd: signifikante Verbesserung (p = 0.01) - gegenüber der RP oder Voltigierpädagog*innen: signifikante Verbesserung (p = 0.031) - Bereich Selbstsicherheit: signifikante Verbesserung (p = 0.008) - Bereich Mut: signifikante Verbesserung (p = 0.012) - Bereich soziale Zeichen in Beziehungen: signifikante Verbesserung (p = 0.008) - Bereich sozialen Abstand wahren: signifikante Verbesserung (p = 0.037) 	<p>KG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psychosozialer Bereich: leichte Verschlechterung zu Beginn, leichte Steigerung gegen Ende (nicht signifikant, p = 0.121)
5	<ul style="list-style-type: none"> - Keine signifikanten Unterschiede der beiden Gruppen in den Ergebnissen in den Bereichen: ADHS-Kernsymptome, Selbstwertgefühl, Entwicklungskoordination, gesundheitsbezogene Lebensqualität und zerebrale Funktionsänderungen - Verbesserung in verschiedenen Verhaltensbereichen in beiden Gruppen, jedoch ohne signifikante Unterschiede zwischen den Therapieangeboten - signifikante Verbesserung im Gesamtscore der psychischen Verhaltensprobleme bei der Hippotherapie im Vergleich zur Pharmakotherapie - signifikante Verbesserung bei einigen Subskalen der CBCL bei der Hippotherapie im Vergleich zur Pharmakotherapie 	
	<p>EG</p> <p>ADHS-Symptomatik</p> <p><i>Gesamtwert</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p < 0.001) <p><i>Schweregrad Symptome</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p < 0.001) 	<p>KG</p> <p>ADHS-Symptomatik</p> <p><i>Gesamtwert</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p < 0.001) <p><i>Schweregrad Symptome</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p < 0.001)

	<p>Lebensqualität</p> <p><i>Kinderbeurteilung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p = 0.048) <p><i>Elternbeurteilung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p = 0.006) 	<p>Psychische Verhaltensprobleme</p> <p><i>Gesamtproblematik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p = 0.022) <p><i>Externalisierende Probleme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine signifikante Verbesserung (p = 0.21) <p><i>Aggressives Verhalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (p = 0.022)
6	<p>Aufmerksamkeitsleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Verbesserung (Arbeitsgeschwindigkeit erhöht und gleichzeitig weniger Fehler = erhöhte Arbeitsgenauigkeit) <hr/> <p>Conners-Skalen</p> <p><i>Unaufmerksamkeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - leichter Rückgang bei der Fremdbeurteilung - keine Veränderungen in der Selbstbeurteilung <p><i>Hyperaktivität</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - signifikante Symptomreduktion Hyperaktivität und Impulsivität im Prä-Post-Vergleich der Mittelwerte bei der Fremdbeurteilung (mittlere bzw. grosse Effektstärke) - signifikante Symptomreduktion Hyperaktivität und Impulsivität im Prä-Post-Vergleich der Rohwerte bei der Selbstbeurteilung (mittlere bzw. grosse Effektstärke) <p><i>ADHS-Gesamtsymptomatik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - signifikante Verbesserung ADHS-Index (ADHS-Symptomatik) und Global-Index (Verhaltensproblematik) als Gesamterscheinungsbild (ohne das Zuordnen von Veränderungen zu einzelnen Symptomen) durch Einschätzung Bezugspersonen - Effektstärke ADHS-Index gross - Effektstärke Global-Index mittel <p><i>Sozialverhalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - leichter, aber nicht signifikanter, Rückgang von aggressivem und oppositionellem Verhalten (dasselbe Ergebnis beim DISYPS-II) <hr/> <p>SVV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signifikante Steigerung der Rohwerte der Gesamtskala SSV, mittlere Effektstärken <hr/> <p>Kooperativität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleine, nicht signifikante positive aber auch negative Veränderungen auf unterschiedlichen Skalen 	

5.1.6.1. Limitationen

Alle sechs Studien sind wissenschaftlich fundiert, dennoch gibt es gewisse Limitationen, die berücksichtigt werden müssen. Die Studien Nr. 2, 3 und 6 haben kein Kontrollgruppendesign, wodurch die Ergebnisse nicht mit einer Vergleichsgruppe analysiert werden können. Folglich bleibt unklar, ob die Ergebnisse tatsächlich aufgrund der pferdegestützten Therapie so ausgefallen sind. Zudem ist zu beachten, dass alle sechs Studien eine kleine bis mittlere Stichprobengrösse aufweisen. Insbesondere bei den Studien Nr. 2 und 6 mit fünf beziehungsweise elf Kindern ist die Aussagekraft reduziert. Des Weiteren gab es bei einigen Studien keine Nachuntersuchung, was keine Aussagen zu Langzeiteffekten zulässt. Dies betrifft insbesondere die Studien Nr. 1, 3, 4, 5 und 6. Bei vielen Studien wurden die Resultate nur durch subjektive Einschätzungen (Fremd- und Selbstbeurteilung) erhoben, was zu Verzerrungen der Ergebnisse führen kann. Auffällig ist auch, dass bei allen Studien eine starke Ungleichverteilung der Geschlechter zugunsten von Jungen besteht. Bei der Studie Nr. 1 wurde eine Intention-to-Treat-Analyse angewendet, da es eine sehr hohe Abbruchrate gab. Dadurch werden Verzerrungen des Endergebnisses vermieden, indem die zuletzt vorhandenen Messwerte weiterverwendet werden. In Studie Nr. 2 wird ein Ergebnis erwähnt, wonach sich die Lebensqualität der Kinder deutlich verbessert habe. Allerdings könnte dieser Effekt auch auf die zwei Monate schulfreie Zeit vor dem Nachtest zurückzuführen sein. Bei der Studie Nr. 4 wurde ein eigener Fragebogen erstellt, was zu Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit der Studie mit anderen führt.

6. Vergleich Studienergebnisse

6.1. ADHS-Symptomatik

Alle sechs Studien untersuchten unterschiedliche Bereiche der ADHS-Symptomatiken. In Studien Nr. 1, 2, 3, 5 und 6 lieferte der Gesamtwert signifikant positive Ergebnisse. Daraus lässt sich schliessen, dass bei diesen Studien die pferdegestützte Intervention zur Reduzierung von ADHS-Symptomatiken geführt haben könnte. Bei den Studien Nr. 1 und 5 ergaben die Resultate der KG ebenfalls signifikant positive Ergebnisse im Bereich der ADHS-Symptome.

6.1.1. Bereich Aufmerksamkeit

Die Ergebnisse der Studien im Bereich «Aufmerksamkeit» waren fast ausschliesslich einheitlich. In den Studien Nr. 1, 2 und 3 zeigten die Ergebnisse signifikant positive Verbesserungen der Aufmerksamkeit. Studie Nr. 3 und 6 haben zusätzlich die Aufmerksamkeitsleistung betrachtet. Diese Ergebnisse lieferten eine tendenzielle Steigerung, jedoch keine signifikanten Veränderungen. Studie Nr. 4 und 5 haben den Teilbereich «Aufmerksamkeit/Unaufmerksamkeit» nicht separat getestet.

6.1.2. Bereich Impulsivität

Der Teilbereich «Impulsivität» wurde von Studie Nr. 1, 3 und 6 detailliert betrachtet. Die Ergebnisse sind homogen – alle drei Studien lieferten signifikant positive Resultate mit einer Reduzierung der Impulsivität.

6.1.3. Bereich Hyperaktivität

Die Ergebnisse für den Bereich «Hyperaktivität» sind einheitlich. Die Studien Nr. 1, 2, 3 und 6 liefern alle bezüglich Symptomreduktion signifikant positive Resultate. Bei Studie Nr. 1 sind nur die Ergebnisse der SSV-Skalen in diesem Bereich signifikant. Bei der Auswertung der ADHS-Skalen lieferte der Bereich «Hyperaktivität» zwar eine positive Tendenz, der Effekt war jedoch nicht signifikant.

6.2. Verhaltensprobleme

Die Studien Nr. 1 und 6 ergaben signifikant positive Ergebnisse auf der Gesamtskala SSV. In Studie Nr. 1 wurde ebenfalls eine signifikante Reduktion oppositionellen Verhaltens bei Kindern festgestellt, jedoch nur auf den SSV-Skalen. Bezüglich der Veränderungen der sozialen Kompetenzen ergab sich eine tendenzielle Abnahme des prosozialen Verhaltens, jedoch ohne Signifikanz. Dieses Ergebnis wird durch das Ergebnis von Studie Nr. 6 unterstrichen, da hier nur ein nicht signifikanter Rückgang in aggressivem und oppositionellem Verhalten beobachtet wurde. In Studie Nr. 1 berichteten sowohl Eltern als auch Kinder über signifikante Verbesserungen in Bezug auf Verhaltensprobleme. Dieses Ergebnis wurde auch in Studie Nr. 2 bestätigt. Studie Nr. 4 untersuchte die psychosozialen Aspekte im Umgang mit den RP, dem Pferd und der Gruppe und lieferte in allen drei Bereichen signifikante Verbesserungen. Dieses Ergebnis wurde auch in Studie Nr. 5 bestätigt, in der ein signifikanter Gesamtscore für psychische Verhaltensprobleme erzielt wurde. In Studie Nr. 3 konnten zusätzlich signifikante Verbesserungen im Bereich der Sozialkompetenzen festgestellt werden. Studie Nr. 4 hat zusätzlich die psychosozialen Kompetenzen genauer untersucht. Die Beurteilung der Lehrpersonen war dabei positiv, jedoch knapp nicht signifikant. Die Beurteilung der RP und Voltigierpädagog*innen war wiederum signifikant positiv. Zusätzlich konnte diese Studie signifikante Verbesserungen in den Bereichen Selbstsicherheit, Mut, soziale Zeichen in Beziehungen und im sozialen Abstand wahrnehmen.

In Studie Nr. 1 konnte eine signifikante Abnahme im kooperativen Verhalten nachgewiesen werden. Bei Studie Nr. 6 wurden kleine, nicht signifikante Veränderungen im Bereich der Kooperation bewiesen, jedoch sowohl positive als auch negative.

Die KG von Studie Nr. 4 erreichte zu Beginn der Intervention im psychosozialen Bereich eine leichte Verschlechterung der Ergebnisse, die jedoch gegen Ende wieder stiegen (nicht signifikant). In der

Studie Nr. 5 gab es bei der KG ebenfalls signifikante Verbesserungen im Bereich der Gesamtproblematik der psychischen Verhaltensprobleme und des aggressiven Verhaltens.

6.3. Psychisches Wohlbefinden

Die Studien Nr. 1, 2 und 5 untersuchten den Bereich des psychischen Wohlbefindens oder der Lebensqualität, wobei die Ergebnisse uneinheitlich sind. In der Studie Nr. 1 wurde berichtet, dass das Wohlbefinden der Teilnehmer*innen keine signifikante Veränderung aufwies. Hingegen ergab die Studie Nr. 2 signifikant positive Ergebnisse im Gesamtwert sowohl bei der Beurteilung durch die Eltern und Lehrpersonen als auch die Kinder selbst. Dieses Ergebnis wurde in der Studie Nr. 5 bestätigt, allerdings beschränkte sich hier die Beurteilung auf die Einschätzung durch die Kinder und die Eltern.

6.4. Motorische Leistungsfähigkeiten

Die Studien Nr. 2 und 3 berichten über signifikante Verbesserungen der motorischen Leistungsfähigkeit. In Studie Nr. 2 waren die Ergebnisse erst beim Nachtest 2 signifikant, während Studie Nr. 3 signifikant positive Ergebnisse in den Bereichen manuelle Geschicklichkeit, Körperwahrnehmung, Koordination und im motorischen Gesamtwert erzielte.

6.5. Weitere Vergleiche

In Studie Nr. 1 und 4 wurde ein Alternativprogramm zur pferdegestützten Intervention für die teilnehmenden Kinder implementiert. Die Ergebnisse beider Studien zeigten, dass die pferdegestützte Intervention eine effektive Behandlungsmöglichkeit für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten darstellt. Jedoch ergab die Analyse, dass das Alternativprogramm in Bezug auf die Wirksamkeit der pferdegestützten Intervention nicht unterlegen ist. Auch bei der Studie Nr. 5 wurde erläutert, dass die Unterschiede der EG und KG (Pharmakotherapie) nicht signifikant waren und somit die pferdegestützte Intervention mit der Pharmakotherapie gleichgestellt werden kann.

In den Studien Nr. 1 und 3 war bemerkenswert, dass die Motivation für die pferdegestützte Intervention sehr stark hervorgehoben wurde. In Studie Nr. 1 gab es nur eine Person in der EG, die die Studie abbrach, während im Alternativprogramm 14 Teilnehmer*innen ihre Teilnahme vor Abschluss der Intervention abbrachen.

In den Studien Nr. 1, 2 und 4 wurde ein Transfer der erzielten Verhaltenseffekte in den schulischen Bereich durch eine Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen angestrebt. Die Ergebnisse der Studie Nr. 1 zeigten jedoch keine Übertragung der positiven Verhaltenseffekte auf den schulischen Bereich. In der Studie Nr. 2 wurden hingegen bei 15 von 18 Untertests des SDQ positive Veränderungen durch die Lehrpersonen wahrgenommen, sowie signifikante Verbesserungen in den Gesamtschwierigkeiten im Bereich Verhalten und psychische Verfassung. In der Studie Nr. 4 wurden die psychosozialen Kompetenzen von den Lehrpersonen positiv beurteilt, jedoch fielen die Ergebnisse knapp unter die Signifikanzgrenze.

7. Diskussion

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse dieser sechs Studien darauf hin, dass pferdegestützte Therapien und Aktivitäten vielversprechende Interventionen für Kinder mit Verhaltensproblemen sein können, insbesondere im Bereich der ADHS-Symptome. Die Analyse der Studien zeigt, dass sich sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Impulsivität und Hyperaktivität durch die pferdegestützte Intervention positiv verändert haben. Dies stützt die in Kapitel 2.2.2 erwähnte Theorie von Stoffel (2012) und Gomolla (2020), wonach pferdegestützte Interventionen positive Effekte auf kognitive Aspekte haben können. Stoffel (2012) stellt die mögliche Ursache für die Verbesserungen grafisch dar (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Auswirkungen auf ADHS-Symptome
Quelle: Stoffl, 2012, S. 284

Die Studien fanden auch positive Ergebnisse in verschiedenen Bereichen des Sozialverhaltens und der Verhaltensprobleme. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass pferdegestützte Interventionen einen positiven Einfluss auf aggressives und oppositionelles Verhalten, allgemeine Verhaltensprobleme, psychosoziale Aspekte und soziale Kompetenzen haben können. Diese Ergebnisse decken sich mit den Theorien von Stoffl (2012), ReitTherapieZentrum Berlin oHG (o.J.) und Gomolla (2020), die in Kapitel 2.2.2.1 feststellen, dass die Arbeit mit Pferden diese verschiedenen Bereiche fördern kann. Stoffl (2012) hat wiederum eine Grafik erstellt, welche aufzeigt, wie sich die Arbeit mit den Pferden auf das aggressive Verhalten auswirken kann (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Auswirkungen auf aggressive Verhaltensweisen
Quelle: Stoffl, 2012, S. 285

Die Ergebnisse der KG in Studie Nr. 5 lieferten ebenfalls signifikante Verbesserungen im Bereich aggressives Verhalten. Daraus lässt sich ableiten, dass die pferdegestützte Intervention mit dem Alternativangebot, in diesem Fall der Pharmakotherapie, bezüglich Auswirkung auf aggressives Verhalten gleichgestellt werden kann.

Die Ergebnisse zum kooperativen Verhalten in den Studien Nr. 1 und 6 zeigten eine negative Tendenz. Es ist unklar, warum dieser Bereich in diesen beiden Studien negativ ausfiel und weitere Forschung ist

erforderlich, um aussagekräftigere Schlussfolgerungen über den Zusammenhang zwischen kooperativem Verhalten und pferdegestützter Intervention zu ziehen.

Hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens und der subjektiv eingeschätzten Lebensqualität lässt sich aus den Studien kein abschliessendes Fazit ziehen. Stoffls Theorie (2012) in Kapitel 2.2.2.1 würde jedoch die positive Tendenz im Bereich der Emotionen, wie sie sich in Studie Nr. 1 zeigte, bestätigen.

Insgesamt spiegeln die Ergebnisse des Studienvergleichs die Theorien von Riedel (2011), Stoffl (2012), Gäng (2015) und Gomolla (2020) wieder (siehe Kapitel 2.2), die darauf hindeuten, dass die Arbeit mit Pferden sehr unterschiedlich sein kann, aber alle das gemeinsame Ziel haben, die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen zu unterstützen. Ob die Ergebnisse positiv physisch, motorisch, sensorisch, kognitiv, sprachlich, psychologisch, emotional oder sozial ausfallen, hängt von den spezifischen Problemen ab, mit denen das Individuum konfrontiert ist. Dies könnte auch erklären, warum die Studien in bestimmten Bereichen zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Auch die Theorien von Soehnle und Lamprecht (2019) und DKThR (2022) (siehe Kapitel 2.2) unterstützen diese Annahme.

In einigen Studien wurde die pferdegestützte Intervention mit alternativen Ansätzen verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die pferdegestützten Interventionen positive Ergebnisse erzielen konnten und mit dem alternativen Ansatz vergleichbar sind, jedoch diesen nicht überlegen. Daraus stellt sich die Frage, ob es pferdegestützte Interventionen in Schulen braucht oder ob auch alternative Angebote dieselben Zwecke erfüllen würden. Was jedoch sowohl in der Theorie als auch in den Studien belegt wurde ist, dass die Therapie mit Pferden mit grosser Freude von den Kindern angenommen wird. Gäng (2015b) betont mehrmals, dass die Arbeit mit den Pferden sehr geschätzt und genossen wird. Dies könnte wiederum ein Vorteil der pferdegestützten Interventionen gegenüber Alternativangeboten darstellen.

7.1. Beantwortung der Fragestellung

Da die Forschungen auf diesem Gebiet noch jung und begrenzt sind, kann die in Kapitel 3 gestellte Fragestellung «Wie wirken sich pferdegestützte Interventionen auf das Verhalten von Schüler*innen mit Verhaltensproblemen, insbesondere bei ADHS, Störungen des Sozialverhaltens oder sozial-emotionalen Problemen, aus?» nur teilweise durch die Literatur- und Studienanalyse beantwortet werden.

Basierend auf der Theorie in Kapitel 2.2 kann festgestellt werden, dass pferdegestützte Interventionen positive Auswirkungen auf SuS mit Verhaltensproblemen haben. Nach Soehnle und Lamprecht (2019) haben pferdegestützte Interventionen vor allem bei Personen, die Schwierigkeiten im Verhalten und/oder in der emotionalen und sozialen Entwicklung haben, positive Auswirkungen. Dies weil die Persönlichkeitsentwicklung und die Auseinandersetzung mit eigenen Schwierigkeiten bei pferdegestützten Interventionen im Vordergrund stehen und individuelle Ziele fokussiert werden (Soehnle & Lamprecht, 2019). Auch Gäng (2015a, 2015b), Gomolla (2020), Stoffl (2012) und ReitTherapieZentrum Berlin oHG. (o.J.) bestätigen die positive Entwicklung der persönlichen Verhaltensprobleme durch pferdegestützte Interventionen. Zusammenfassend lässt sich durch die Theorie also sagen, dass pferdegestützte Interventionen grundsätzlich positive Auswirkungen auf SuS mit Verhaltensproblemen haben können. In der Literatur fehlen jedoch spezifische Betrachtungen von Verhaltensproblemen wie ADHS, SSV oder sozial-emotionalen Problemen sowie der Transfer in die Schule. Die Theorie allein kann nicht beantworten, ob pferdegestützte Interventionen auch einen positiven Einfluss auf SuS haben, beziehungsweise ob die positiven Auswirkungen in die Schule übertragen werden oder ob sie nur im Pferdehof-Setting ersichtlich werden.

Durch den Vergleich mit der Studienanalyse kann man die in der Theorie gemachten Aussagen bestätigen. Mehrere der Studien haben belegt, dass unterschiedliche Problematiken im Verhalten durch die pferdegestützte Intervention verbessert beziehungsweise reduziert werden. Insbesondere die ADHS-

Symptomatik lieferte vermehrt signifikant positive Ergebnisse. Die Bereiche Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit erzielten dabei die grössten Fortschritte. Die Studien haben aber auch gezeigt, dass pferdegestützte Interventionen positive Auswirkungen auf weitere Verhaltensprobleme und Sozialkompetenzen haben können. Allerdings bleibt auch bei der Studienanalyse der Transfer der Ergebnisse in den Schulalltag aus. Obwohl drei Studien die Lehrpersonen in die Befragungen einbezogen haben, sind die Ergebnisse zu wenig eindeutig. Es ist unklar, ob die Auswirkungen nur im Hofsetting beobachtet werden können oder ob sie auch in der Schule von den SuS gezeigt werden.

Konkret lässt sich die Fragestellung wie folgt beantworten:

Pferdegestützte Interventionen wirken sich positiv auf verschiedene Bereiche der Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern aus. Insbesondere die Reduzierung der ADHS-Symptomatiken bestätigte sowohl die Literatur als auch mehrere Studien. Ebenfalls wurden Verbesserungen in vielen weiteren Bereichen von Verhaltensproblemen wie zum Beispiel oppositionelles Verhalten oder einer SSV sowohl in der Literatur als auch in den Studien positiv hervorgehoben.

Jedoch lässt sich die Fragestellung nicht abschliessend beantworten, da die aktuelle Forschung nur wenige Aussagen zum Transfer in die Schule zulässt. Es wird immer von den Auswirkungen auf die «Kinder» gesprochen, wie sich die Effekte jedoch zeigen, wenn sie in der Rolle der Schüler*innen sind, wird aktuell noch zu wenig wissenschaftlich fundiert bewiesen.

7.2. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Aus dieser Arbeit wird ersichtlich, dass die Anzahl verhaltensauffälliger SuS tendenziell steigt. Vor allem Kinder mit ADHS werden häufiger angetroffen. Laut Lütgeharm (2013) hat es im Schnitt in jeder Klasse ein bis drei Kinder mit ADHS. Es lässt sich dieser Problematik also nicht aus dem Weg gehen und es müssen Wege gefunden werden, wie sich diese Kinder am besten in die Schule integrieren und unterrichten lassen. Es liegt sowohl an den Schulen als auch an den Lehrpersonen, diese SuS bestmöglich zu unterstützen und ihnen Hilfestellungen zu bieten, sich mit der eigenen Problematik auseinandersetzen zu können. Ob ein gewinnbringender Weg die Integration von heilpädagogischem Reiten (oder anderen pferdegestützten Interventionen) sein kann, ist noch unklar. Um dies zu prüfen müssten sowohl die Lehrpersonen und Schulen als auch die RP gemeinsam Forschung betreiben. Nur so könnte festgestellt werden, ob es einen Mehrwert hat, das heilpädagogische Reiten als festen Bestandteil in den Stundenplan von verhaltensauffälligen SuS zu etablieren.

Für die Umsetzung solcher Forschung mit Einbezug der Lehrpersonen und Schulen stellen sich einige organisatorische Herausforderungen dar. Als erstes müsste sich eine Schule mit verhaltensauffälligen SuS finden lassen, bei welcher sich sowohl die Schulleitung, die Lehrpersonen, die SuS als auch die Eltern der betroffenen SuS bereiterklären, an der Forschung teilzuhaben. Die nächste Hürde stellt das Finden eines geeigneten Pferdehofs dar. Dieser müsste einerseits ausgebildetes Personal haben und dürfte nicht zu weit von der Schule entfernt liegen. Ein weiterer Punkt wären die zusätzlich anfallenden Kosten. Da der Hof meist nicht direkt neben der Schule liegt, müsste ein Transport organisiert werden, der die Kinder einzeln oder in kleinen Gruppen zum Hof bringt und anschliessend auch wieder zurück in die Schule fährt. Sollte die Integration von heilpädagogischem Reiten in den Stundenplan von verhaltensauffälligen SuS erfolgreich stattfinden, würde dies auch bedeuten, dass eine weitere Fachperson im Team mitdenkt. Dies kann sehr wertvoll sein, teilweise aber auch organisatorisch und zeitlich eine grosse Herausforderung darstellen, da es mehr Austausch und Absprachen fordert.

7.3. Ausblick weitere Forschung

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen deutlich, dass pferdegestützte Interventionen einen positiven Einfluss auf verhaltensauffällige Kinder haben können. Allerdings bleibt die Frage offen, ob die erzielten Fortschritte und positiven Entwicklungen bei den Kindern auch langfristig bestehen bleiben

und sich in ihrem Verhalten in der Schule widerspiegeln. Um diese Frage zu beantworten ist weitere Forschung notwendig. Die Schule und Lehrpersonen müssten direkt in die Intervention mit einbezogen werden, sodass allfällige Verhaltensänderungen nicht nur auf dem Pferdehof und zu Hause, sondern auch im Klassenzimmer beobachtet und bewertet werden können. Es ist wichtig zu betonen, dass, obwohl die Ergebnisse dieser Masterarbeit vielversprechend sind, weitere Untersuchungen notwendig sind. Nur so kann bestätigt oder widerlegt werden, ob das heilpädagogische Reiten (oder andere pferdegestützte Interventionen) ein fester Bestandteil des Schulunterrichts für verhaltensauffällige SuS werden sollte. Bei weiteren Untersuchungen wäre es auch spannend, regelmässige Nachuntersuchungen zu analysieren, um zu testen, ob die Ergebnisse langfristig stabil bleiben. Zudem muss untersucht werden, wie oft und wie lange die Intervention besucht werden muss, bis positive Verhaltensänderungen beobachtbar sind. Ein weiterer Punkt für zukünftige Forschung wäre, die verschiedenen Bilder der Verhaltensauffälligkeiten zu berücksichtigen, um herauszufinden, ob pferdegestützte Interventionen für alle Arten von Verhaltensauffälligkeiten geeignet sind.

Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, indem sie eine Zusammenfassung der vorhandenen Forschungsergebnisse und theoretischer Grundlagen bietet. Darüber hinaus identifiziert sie Lücken im aktuellen Wissen und gibt Empfehlungen für zukünftige Forschungsvorhaben. Diese Arbeit soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von pferdegestützten Interventionen bei der Unterstützung von verhaltensauffälligen SuS zu schärfen und mögliche Wege für die Integration dieser Methode in den Schulalltag aufzuzeigen.

8. Schlusswort

Die vorliegende Masterarbeit hat eindrücklich gezeigt, dass die Arbeit mit Pferden eine wertvolle und effektive Methode sein kann, um Kinder mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere solchen mit Verhaltensauffälligkeiten, zu unterstützen. Die Förderung mit Pferden kann auf verschiedenen Ebenen wirken und den Kindern dabei helfen, ihre individuellen Schwierigkeiten zu bewältigen und zu reduzieren. Besonders hervorzuheben sind die Auswirkungen auf ADHS-Symptome, sowohl in der Literatur als auch in der Studienanalyse wird die Reduzierung der Symptome wie Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit bestätigt. Auch Bereiche wie oppositionelles Verhalten, Verhaltensprobleme und psychische Verhaltensprobleme wurden untersucht und lieferten signifikant positive Ergebnisse. Weiter wurde von beiden Seiten bestätigt, dass die pferdegestützten Interventionen von den Kindern sehr gerne besucht werden und sie mit viel Motivation und Freude die Therapiesituation meistern.

Obwohl die Ergebnisse deutlich zeigen, dass pferdegestützte Interventionen eine gewinnbringende Massnahme für verhaltensauffällige Kinder darstellen, bleibt die Fragestellung dieser Arbeit noch offen. Es bedarf weitere Forschung, um sie vollständig beantworten zu können, da der Transfer in die Schule bisher zu wenig erforscht wurde. Anhand der vorhandenen Theorien und Studien lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob es den Kindern gelingt, die durch die HFP erlangten positiven Verhaltensweisen auch bis mit in die Schule zu tragen. Die Ergebnisse waren fast ausschliesslich einheitlich, dass sich das Verhalten der Kinder auf dem Pferdehof und teilweise auch zu Hause positiv veränderte. Die Beobachtungen der Lehrpersonen wurden jedoch nur in seltenen Fällen einbezogen.

Es ist von grosser Bedeutung, dass man sich weiterhin auf verhaltensauffällige SuS konzentriert und Wege findet, um sie bestmöglich zu unterstützen. Denn wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erläutert, ist die Tendenz der Anzahl verhaltensauffälliger SuS steigend. Das heilpädagogische Reiten könnte eine vielversprechende Methode sein, um den Bedürfnissen dieser SuS gerecht zu werden und ihnen einen förderlichen Ausgleich zu bieten. Es wäre jedoch auch mit einigen organisatorischen Herausforderungen verknüpft. Oftmals sind Pferdehöfe nicht direkt in der Nähe von Schulen gelegen. Es müsste einen Transport für die betroffenen SuS organisiert werden, sodass sie während der Unterrichtszeit zum Pferdehof und wieder zurück in die Schule gelangen. Ebenfalls würde den Einbezug von

heilpädagogischem Reiten auch bedeuten, dass es eine weitere Fachperson im Team gibt. Daraus resultieren weitere Austausche und Absprachen. Diese können sehr gewinnbringend sein, jedoch auch zeitaufwendig und teilweise schwierig in der Organisation.

Insgesamt kann diese Masterarbeit als Ausgangspunkt für weitere Forschungen und Entwicklungen in diesem Bereich dienen. Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen und innovative Methoden finden, um Kinder mit besonderen Bedürfnissen bestmöglich zu unterstützen. Um herauszufinden, ob es gewinnbringend wäre, das heilpädagogische Reiten (oder auch andere pferdegestützten Interventionen) in den Stundenplan von verhaltensauffälligen SuS zu integrieren, braucht es weitere Forschung mit Einbezug der Schulen und Lehrpersonen.

8.1. Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die mich bei der Erstellung meiner Masterarbeit unterstützt haben. Insbesondere möchte ich meiner Betreuerin Annette Krauss meinen Dank aussprechen, die mich mit ihrer Expertise und ihren wertvollen Rückmeldungen bei der Ausarbeitung dieser Arbeit unterstützt hat. Ebenfalls danke ich Stefan, Reto und Gabriella für ihre hilfreichen Beiträge und Unterstützung auf unterschiedlichste Weise. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht in dieser Form entstanden. Ein besonderer Dank gilt auch Sina, die meine Arbeit lektoriert und damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung geleistet hat. Ich bin dankbar für die wertvolle Unterstützung und die inspirierenden Gespräche, die ich während der Arbeit an dieser Masterarbeit erfahren durfte. Des Weiteren möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während des gesamten Studiums immer unterstützt und motiviert haben. Ihr Vertrauen und ihre Unterstützung haben mir stets den Rücken gestärkt und mir geholfen, diese Arbeit und das gesamte Studium erfolgreich abzuschliessen.

Abschliessend möchte ich betonen, dass die Erstellung dieser Arbeit für mich eine wertvolle Erfahrung war und mich in meiner persönlichen und fachlichen Entwicklung sehr bereichert hat. Ich möchte die hier behandelte Thematik sowohl als schulische Heilpädagogin als auch Reitpädagogin weiterverfolgen und erforschen.

9. Literaturverzeichnis

- BfArM - ICD-10-GM Version 2022. (2021a). Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2022/block-f90-f98.htm>
- BfArM - ICD-10-GM Version 2022. (2021b). Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2022/block-f80-f89.htm>
- Blumenthal, Y., Casale, G., Hartke, B., Hennemann, T., Hillenbrand, C., & Vierbuchen, M.-C. (2020). *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und emotional-sozialen Entwicklungsstörungen: Förderung in inklusiven Schulklassen* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Brandenberger, G. (2016). Pferdegestützte Therapie in der Jugendpsychiatrie. In M. Gäng (Hrsg.), *Therapeutisches Reiten* (3., erweiterte und neu gestaltete Auflage, S. 42–52). Ernst Reinhardt Verlag.
- Breitenbach, E., Gomolla, A., & Radek, S. (2021). Pferdegestützte Intervention bei Kindern mit ADHS - Erste Ergebnisse einer Wirksamkeitsstudie. *menschen & pferd international - Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd, Ausgabe 1*, S. 4-13.
- Brühwiler Senn, R. (2016). Personenzentrierter Ansatz und körperorientierte Interventionen im Therapeutischen Reiten. In M. Gäng (Hrsg.), *Therapeutisches Reiten* (3., erweiterte und neu gestaltete Auflage, S. 18–28). Ernst Reinhardt Verlag.
- Cuypers, K., De Ridder, K., & Strandheim, A. (2011). The Effect of Therapeutic Horseback Riding on 5 Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Pilot Study. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17(10), 901–908. <https://doi.org/10.1089/acm.2010.0547>
- DKThR. (2022). *Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V.* DKThR. <https://www.dkthr.de/>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016a). Stichprobenziehung. In *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (S. 291–319). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016b). Untersuchungsdesign. In *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 181–220). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Fröhlich-Gildhoff, K., Hensel, T., Sättele, E.-M., & Fröhlich-Gildhoff, M. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (3., erweiterte und aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Gäng, M. (2015a). Anwendung des Heilpädagogischen Reitens. In M. Gäng & S. Eberle-Gäng (Hrsg.), *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren: Mit ... 5 Tabellen* (7., überarb. und erweiterte Aufl, S. 58–134). Reinhardt.
- Gäng, M. (2015b). Heilpädagogisches Reiten. In S. Eberle-Gäng & Marianne Gäng (Hrsg.), *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren: Mit ... 5 Tabellen* (7., überarb. und erweiterte Aufl, S. 24–28). Reinhardt.
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie: mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen* (3., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Goetze, H. (2007). Probleme der integrativen Beschulung von Schülern mit Verhaltensstörungen, in: *Sonderpädagogische Förderung in Brandenburg, Heft Nr. 1*, 4–13.
- Gomolla, A. (2020). *Pferdegestützte Therapie und Förderung Band 1: Grundlagen reittherapeutischer Interventionen*. Books on Demand.

- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O., & Vrban, R. (2020). *Schwierige Schüler - Förderschule: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf* (3. Auflage). Persen.
- Hosser, Prof. Dr. D. (2010). *Modellprojekt «Jim Knopf» Evaluation der Wirksamkeit von Reittherapie bei Kindern mit ADHS und/oder einer Störung des Sozialverhaltens*. <https://www.tu-braunschweig.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=36114&to-ken=9bbc965a0baa5160f36041172a131414bdb206d0>
- Jang, B., Song, J., Kim, J., Kim, S., Lee, J., Shin, H.-Y., Kwon, J.-Y., Kim, Y.-H., & Joung, Y.-S. (2015). Equine-Assisted Activities and Therapy for Treating Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 21(9), 546–553. <https://doi.org/10.1089/acm.2015.0067>
- Kleist, P. (2009). Das Intention-to-Treat-Prinzip. *Swiss Medical Forum – Schweizerisches Medizin-Forum*, 9(25). <https://doi.org/10.4414/smf.2009.06848>
- Künzle, U. (1980). *Hippotherapie / Therapeutisches Reiten: Eine Gegenüberstellung* [Text/html,application/pdf,text/html]. <https://doi.org/10.5169/SEALS-930583>
- Lütgeharm, R. (2013). *Hilfe, auffällige Kinder! Das kann man tun!; Auffälligkeiten erkennen, ADS & ADHS, Bewegung hilft; mit praktischen Übungen Auffälligkeiten beim Kind verringern; Tipps, Hilfen und Übungen—Sofort umsetzbar!; Ratgeber & Praxisband* (1. Aufl.). Kohl.
- Menzel, D. (2009). Vorkommen und Ursachen von Unterrichts- und Verhaltensstörungen Eine Einführung aus schulpädagogischer Perspektive. In D. Menzel & W. Wiater (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten* (S. 11–37). Klinkhardt [u.a.].
- Menzel, D., & Wiater, W. (Hrsg.). (2009). *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten*. Klinkhardt [u.a.].
- Müller, T. (2018). *Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten: Fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen: Mit 23 Abbildungen und 1 Tabelle: mit Online-Zusatzmaterial*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Myschker, N., & Stein, R. A. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen - Ursachen - hilfreiche Maßnahmen* (8., erweiterte und aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Oh, Y., Joung, Y.-S., Jang, B., Yoo, J. H., Song, J., Kim, J., Kim, K., Kim, S., Lee, J., Shin, H.-Y., Kwon, J.-Y., Kim, Y.-H., & Jeong, B. (2018). Efficacy of Hippotherapy Versus Pharmacotherapy in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trial. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 24(5), 463–471. <https://doi.org/10.1089/acm.2017.0358>
- Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S., & Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisse aus der BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 50(5–6), 871–878. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0250-6>
- ReitTherapieZentrum Berlin oHG. (o. J.). *Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd (HFP)*. ReitTherapieZentrum Berlin oHG. Abgerufen 16. Januar 2023, von http://www.reittherapiezentrum.de/Heilpaedagogische_Foerderung_mit_dem_Pferd.html
- Riedel, M. (2011). Forum: «Pferdegestützte Interventionen»: Entwicklungsstand, Terminologie und Zuordnungen. *Mensch und Pferd international*, 3(4), 187–189. <https://doi.org/10.2378/mup2011.art15d>

- Schneider, S., & Popp, L. (2020). *Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten* (1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02898-000>
- Schütte, D. (2016). Hippotherapeutische Aspekte im Therapeutischen Reiten. In M. Gäng (Hrsg.), *Therapeutisches Reiten* (3., erweiterte und neu gestaltete Auflage, S. 142–148). Ernst Reinhardt Verlag.
- Skrodzki, K. (2009). Aufmerksamkeit und Konzentration in der Schule—Kinder mit ADHS, Kinder mit besonderem Förderbedarf. In D. Menzel & W. Wiater (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten* (S. 161–175). Klinkhardt [u.a.].
- Soehnle, A., & Lamprecht, S. (2019). *Hippotherapie: Befunderhebung, Bewegungsanalyse, Therapie* (2. Auflage). Springer.
- Stoffl, R. (2012). *Mit Pferden erziehen: Wissenschaftliche Begründung und Evaluation des heilpädagogischen Reitens in der Kinder- und Jugendhilfe*. VDM Verlag Dr. Müller.
- Stolz, I., & Tillman, V. (2017). Verbesserung der psychosozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit sozial- emotionalem Förderbedarf durch Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. *mensch & pferd international - Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd, Ausgabe 3*, S. 84-97.
- Urmoneit, I. (2020). *Pferdegestützte systemische Pädagogik* (3., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Westermann, K. (2013). *Pferdegestützte Interventionen (PGI) zur Gesundheitsförderung des Menschen: Einsatzvoraussetzungen, Anforderungen, Belastungsmomente, Ausbildung und Leistungsprüfung des Pferdes*. mbv, Mensch-und-Buch-Verl.
- Wiater, W. (2009). Von der Schwierigkeit, das Verhalten von Schülern zu ändern. In *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten* (S. 38–62). Klinkhardt [u.a.].

10. Anhang

10.1. Anhangsverzeichnis

Anhang

A Symptomliste der Verhaltensstörungen
Quelle: Mischker und Stein (2018), S.59-60

B Entwicklungsstörungen (F80-F89) nach ICD-10-GM Version 2022
Quelle: BfArM - ICD-10-GM Version 2022, 2021b

C Psychosoziale Aspekte
Quelle: Stolz und Tillman (2017), S. 89

D K-CBCL score
Quelle: Jang et al. (2015) S. 5

10.2. Anhang A

Symptomliste der Verhaltensstörungen

Affektlabilität (schneller, unbeherrschter Wechsel der Gefühle)	Faulheit
Affektstauung	Fortlaufen
Affektüberschwang	Frustrationstoleranz, geringe (eingeschränkte Fähigkeit, Misserfolge zu ertragen)
Aggressivität (Bereitschaft zur Verletzung und Zerstörung)	Gedächtnisstörungen
Ängstlichkeit (Bereitschaft zur Aktivierung von Bedrohtheitsgefühlen)	Gefühlskälte
Anorexia nervosa (Magersucht)	Gefühlsüberschwang
Antisozialität, Antisoziale Störung (gemeinschaftsschädliches Verhalten)	Geltungsdrang
Antriebshemmung	Geschwätzigkeit (exzessives Reden)
Apathie (Teilnahmslosigkeit)	Grimassieren
Atemfunktionsstörung	Haarausreißen
Aufdringlichkeit	Halluzinationen (irreale Wahrnehmungen, Wahrnehmungstäuschungen)
Auffassungsstörungen	Haltlosigkeit
Aufmerksamkeitsstörung	Hautausschlag, nervöser
Autistische Züge	Hyperaktivität
Bewusstseinsstörungen	Hyperkinetische Störung
Bindungsschwäche	Hypochondrie (Einbildung von Krankheiten)
Bindungsstörung	Hysterie (gesteigerte Störungsempfindlichkeit)
Brutalität	Impulsivität
Bulimie (Wechsel von Fressanfällen und Erbrechen)	Initiativlosigkeit
Clownerien	Initialhemmung (Schwierigkeit, Unternehmungen zu beginnen)
Daumenlutschen	Intoleranz
Denkstörungen	Interesselosigkeit
Depressionen (tiefe Missgestimmtheit, Gefühle der Angst, der Sinn- und Hoffnungslosigkeit)	Jaktationen (Schaukelbewegungen mit Kopf und Oberkörper)
Distanzlosigkeit	Kopfschmerzen, nervöse
Drogensucht	Kommunikationsstörungen
Durchfall, nervöser	Konzentrationschwäche
Eifersucht, übersteigerte	Kontaktschwäche
Elternfeindlichkeit	Kränkeln
Einzelgängertum	Labilität (Bereitschaft zu schnellen Zustandsschwankungen)
Enkopresis (Einkoten)	Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche, LRS)
Enuresis (Einnässen)	Lehrerfeindlichkeit
Ess-Störungen	Leistungsschwäche
Ess-Sucht	Leistungsunfähigkeit
Erbrechen, nervöses	Leistungsverweigerung
Ermüdbarkeit, vorschnelle	Lernstörungen
Euphorie (unangemessenes Gefühl gesteigerten Wohlbefindens)	Lethargie (träges, teilnahmsloses Verhalten)
Exhibitionismus (Drang zum öffentlichen Zeigen der Geschlechtsteile)	Lügen, exzessives

Magersucht	Schuleschwänzen
Manie (übererregtes, dranghaft-unkontrolliertes Verhalten)	Schulverweigerung
Minderwertigkeitsgefühle	Schwächeanfälle
Motorische Koordinationsstörungen	Schwindelgefühle
Mutismus/elektiver Mutismus (Sprechhemmung)	Selbstkontrolle, geringe
Nahrungsverweigerung	Selbstwertgefühl, übersteigertes oder mangelndes
Nägelkauen	Sensibilität, übersteigerte
Negativismus (abweisendes, kontaktverweigerndes Verhalten)	Spielstörung
Nervosität (erhöhte Stör- und Erregbarkeit)	Spielunfähigkeit
Neurotizismus (Tendenz zu emotionaler und vegetativer Labilität)	Sprachstörungen
Onanie, exzessive (übersteigerte sexuelle Selbstbefriedigung)	Streitsüchtigkeit
Oppositionelle Grundhaltung	Stehlen
Oppositionelles Trotzverhalten	Stereotypien (sinnlose, immer wiederkehrende verbale und motorische Ausdrucksmuster)
Organ-neurotische Störungen (Einwirkung psychischer Probleme auf Organfunktionen)	Stimmungsschwankungen
Pavor nocturnus (nächtliches ängstliches Aufschrecken)	Störung des Sozialverhaltens
Perversion (abschreckend-widernatürliches Verhalten)	Stottern
Phantasien, exzessive	Suizidneigung (Selbstmordabsichten)
Phobien (unangemessene Furcht vor Dingen, Räumen, Tieren, Menschen)	Ticstörungen (plötzliche Muskelzuckungen und sinnlose Lautproduktionen)
Pica (Essen von Un genießbarem)	Tierquälerei
Prostitution	Transvestismus (dranghaftes Tragen der Kleider des anderen Geschlechts)
Pyromanie (dranghaftes Feuerlegen)	Träumereien
Quengelei	Triebhaftigkeit
Rauschgiftsucht	Trotz
Rechenschwäche (Dyskalkulie)	Überangepasstheit
Regressivität (Rückfall in frühkindliche Verhaltensformen)	Überempfindlichkeit
Reizbarkeit	Übererregbarkeit
Renitenz (widerspenstiges, uneinsichtig-blehnendes Verhalten)	Übergefügigkeit
Rigidität (starres, unflexibles Verhalten)	Ungehorsam
Ruminations-Störung (Hochwürgen und Ausspucken oder Wiederkäuen von Nahrung)	Unselbstständigkeit
Sadismus (lustvolles Verletzen anderer)	Unruhe, motorische
Schlägereien	Vagabundieren (Herumstrolchen)
Schlafstörungen	Vasomotorische Störungen (nervöse Störungen der Blutgefäßmuskulatur)
Schulabsentismus	Verfügungsschwäche
Schulangst	Verlangsamung
Schuldgefühle, unangemessene	Verschüchterung
Schulabsentismus	Verspieltheit
	Wahrnehmungsstörungen
	Weinerlichkeit
	Wutanfälle
	Zähneknirschen
	Zerstörungssucht
	Zwangsgedanken
	Zwangshandlungen

10.3. Anhang B

ICD-10-GM Version 2022

Kapitel V **Psychische und Verhaltensstörungen** **(F00-F99)**

Entwicklungsstörungen **(F80-F89)**

Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Störungen haben folgende Gemeinsamkeiten:

- Beginn ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit;
- eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind;
- stetiger Verlauf ohne Remissionen und Rezidive.

In den meisten Fällen sind unter anderem die Sprache, die visuellräumlichen Fertigkeiten und die Bewegungskoordination betroffen. In der Regel bestand die Verzögerung oder Schwäche vom frühestmöglichen Erkennungszeitpunkt an. Mit dem Älterwerden der Kinder vermindern sich die Störungen zunehmend, wenn auch geringere Defizite oft im Erwachsenenalter zurückbleiben.

F80.- Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache

Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Die Störungen können nicht direkt neurologischen Störungen oder Veränderungen des Sprachablaufs, sensorischen Beeinträchtigungen, Intelligenzminderung oder Umweltfaktoren zugeordnet werden. Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ziehen oft sekundäre Folgen nach sich, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und Verhaltensbereich.

F80.0 Artikulationsstörung

Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der die Artikulation des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt, seine sprachlichen Fähigkeiten jedoch im Normbereich liegen.

Dyslalie

Entwicklungsbedingte Artikulationsstörung

Funktionelle Artikulationsstörung

Lallen

Phonologische Entwicklungsstörung

Exkl.: Artikulationsschwäche (bei):

- Aphasie o.n.A. ([R47.0](#))
- Apraxie ([R48.2](#))
- mit einer Entwicklungsstörung der Sprache:
 - expressiv ([F80.1](#))
 - rezeptiv ([F80.2-](#))
- Hörverlust ([H90-H91](#))
- Intelligenzstörung ([F70-F79](#))

F80.1 Expressive Sprachstörung

Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der die Fähigkeit des Kindes, die expressiv gesprochene Sprache zu gebrauchen, deutlich unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt, das Sprachverständnis liegt jedoch im Normbereich. Störungen der Artikulation können vorkommen.

Entwicklungsbedingte Dysphasie oder Aphasie, expressiver Typ

Exkl.: Dysphasie und Aphasie:

- entwicklungsbedingt, rezeptiver Typ ([F80.2-](#))
- o.n.A. ([R47.0](#))

Elektiver Mutismus ([F94.0](#))

Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] ([F80.3](#))

Intelligenzstörung ([F70-F79](#))

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen ([F84.-](#))

F80.2- Rezeptive Sprachstörung

Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der das Sprachverständnis des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt. In praktisch allen Fällen ist auch die expressive Sprache deutlich beeinflusst, Störungen in der Wort-Laut-Produktion sind häufig.

Angeborene fehlende akustische Wahrnehmung

Entwicklungsbedingt:

- Dysphasie oder Aphasie, rezeptiver Typ
- Wernicke-Aphasie

Worttaubheit

Exkl.: Autismus ([F84.0-F84.1](#))

Dysphasie und Aphasie:

- entwicklungsbedingt, expressiver Typ ([F80.1](#))
- o.n.A. ([R47.0](#))

Elektrischer Mutismus ([F94.0](#))

Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] ([F80.3](#))

Intelligenzstörung ([F70-F79](#))

Sprachentwicklungsverzögerung infolge von Schwerhörigkeit oder Taubheit ([H90-H91](#))

F80.20 Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS]

F80.28 Sonstige rezeptive Sprachstörung

F80.3 Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom]

Eine Störung, bei der ein Kind, welches vorher normale Fortschritte in der Sprachentwicklung gemacht hatte, sowohl rezeptive als auch expressive Sprachfertigkeiten verliert, die allgemeine Intelligenz aber erhalten bleibt. Der Beginn der Störung wird von paroxysmalen Auffälligkeiten im EEG begleitet und in der Mehrzahl der Fälle auch von epileptischen Anfällen. Typischerweise liegt der Beginn im Alter von 3-7 Jahren mit einem Verlust der Sprachfertigkeiten innerhalb von Tagen oder Wochen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Beginn der Krampfanfälle und dem Verlust der Sprache ist variabel, wobei das eine oder das andere um ein paar Monate bis zu zwei Jahren vorausgehen kann. Als möglicher Grund für diese Störung ist ein entzündlicher enzephalitischer Prozess zu vermuten. Etwa zwei Drittel der Patienten behalten einen mehr oder weniger rezeptiven Sprachdefekt.

Exkl.: Aphasie bei anderen desintegrativen Störungen des Kindesalters ([F84.2-F84.3](#))

Aphasie bei Autismus ([F84.0-F84.1](#))

Aphasie o.n.A. ([R47.0](#))

F80.8 Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache

Lispeln

F80.9 Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet

Sprachstörung o.n.A.

F81.- Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten

Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Fertigkeitserwerbs von frühen Entwicklungsstadien an gestört sind. Dies ist nicht einfach Folge eines Mangels an Gelegenheit zu lernen; es ist auch nicht allein als Folge einer Intelligenzminderung oder irgendeiner erworbenen Hirnschädigung oder -krankheit aufzufassen.

F81.0 Lese- und Rechtschreibstörung

Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig.

Entwicklungsdyslexie

Umschriebene Lesestörung

"Leserückstand"

Exkl.: Alexie o.n.A. ([R48.0](#))

Dyslexie o.n.A. ([R48.0](#))

Leseverzögerung infolge emotionaler Störung ([F93.-](#))

F81.1 Isolierte Rechtschreibstörung

Es handelt sich um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer umschriebenen und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, mündlich zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen.

Umschriebene Verzögerung der Rechtschreibfähigkeit (ohne Lesestörung)

Exkl.: Agraphie o.n.A. (R48.8)

Rechtschreibschwierigkeiten:

- durch inadäquaten Unterricht (Z55)
- mit Lesestörung (F81.0)

F81.2 Rechenstörung

Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralrechnung benötigt werden.

Entwicklungsbedingtes Gerstmann-Syndrom

Entwicklungsstörung des Rechnens

Entwicklungs-Akalkulie

Exkl.: Akalkulie o.n.A. (R48.8)

Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten (F81.3)

Rechenschwierigkeiten, hauptsächlich durch inadäquaten Unterricht (Z55)

F81.3 Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten

Dies ist eine schlecht definierte Restkategorie für Störungen mit deutlicher Beeinträchtigung der Rechen-, der Lese- und der Rechtschreibfähigkeiten. Die Störung ist jedoch nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar. Sie soll für Störungen verwendet werden, die die Kriterien für F81.2 und F81.0 oder F81.1 erfüllen.

Exkl.: Isolierte Rechtschreibstörung (F81.1)

Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0)

Rechenstörung (F81.2)

F81.8 Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten

Entwicklungsbedingte expressive Schreibstörung

F81.9 Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet

Lernbehinderung o.n.A.

Lernstörung o.n.A.

Störung des Wissenserwerbs o.n.A.

F82.- Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen

Hauptmerkmal ist eine schwerwiegende Entwicklungsbeeinträchtigung der motorischen Koordination, die nicht allein durch eine Intelligenzminderung oder eine spezifische angeborene oder erworbene neurologische Störung erklärbar ist. In den meisten Fällen zeigt eine sorgfältige klinische Untersuchung dennoch deutliche entwicklungsneurologische Unreifezeichen wie choreoforme Bewegungen freigehaltener Glieder oder Spiegelbewegungen und andere begleitende motorische Merkmale, ebenso wie Zeichen einer mangelhaften fein- oder grobmotorischen Koordination.

Inkl.: Entwicklungsbedingte Koordinationsstörung

Entwicklungsdyspraxie

Syndrom des ungeschickten Kindes

Exkl.: Koordinationsstörungen infolge einer Intelligenzstörung (F70-F79)

Koordinationsverlust (R27.-)

Störungen des Ganges und der Mobilität (R26.-)

F82.0 Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik

F82.1 Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik

F82.2 Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik

F82.9 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet

F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen

Dies ist eine Restkategorie für Störungen, bei denen eine gewisse Mischung von umschriebenen Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache, schulischer Fertigkeiten und motorischer Funktionen vorliegt, von denen jedoch keine so dominiert, dass sie eine Hauptdiagnose rechtfertigt. Diese Mischkategorie soll nur dann verwendet werden, wenn weitgehende Überschneidungen mit allen diesen umschriebenen Entwicklungsstörungen vorliegen. Meist sind die Störungen mit einem gewissen Grad an allgemeiner Beeinträchtigung kognitiver Funktionen verbunden. Sie ist also dann zu verwenden, wenn Funktionsstörungen vorliegen, welche die Kriterien von zwei oder mehr Kategorien von F80.-, F81.- und F82 erfüllen.

F84.- Tief greifende Entwicklungsstörungen

Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes.

Sollen alle begleitenden somatischen Zustandsbilder und eine Intelligenzminderung angegeben werden, sind zusätzliche Schlüsselnummern zu benutzen.

F84.0 Frühkindlicher Autismus

Diese Form der tief greifenden Entwicklungsstörung ist durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert. Sie ist außerdem gekennzeichnet durch ein charakteristisches Muster abnormer Funktionen in den folgenden psychopathologischen Bereichen: in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten stereotyp repetitiven Verhalten. Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen zeigt sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme, wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und (autodestruktive) Aggression.

Autistische Störung
Frühkindliche Psychose
Infantiler Autismus
Kanner-Syndrom

Exkl.: Autistische Psychopathie ([F84.5](#))

F84.1 Atypischer Autismus

Diese Form der tief greifenden Entwicklungsstörung unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen genannten Bereichen erfüllt werden. Diese Subkategorie sollte immer dann verwendet werden, wenn die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr manifest wird und wenn nicht in allen für die Diagnose Autismus geforderten psychopathologischen Bereichen (nämlich wechselseitige soziale Interaktionen, Kommunikation und eingeschränktes, stereotyp repetitives Verhalten) Auffälligkeiten nachweisbar sind, auch wenn charakteristische Abweichungen auf anderen Gebieten vorliegen. Atypischer Autismus tritt sehr häufig bei schwer retardierten bzw. unter einer schweren rezeptiven Störung der Sprachentwicklung leidenden Patienten auf.

Atypische kindliche Psychose
Intelligenzminderung mit autistischen Zügen

Soll eine Intelligenzstörung angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (F70-F79) zu benutzen.

F84.2 Rett-Syndrom

Dieses Zustandsbild wurde bisher nur bei Mädchen beschrieben; nach einer scheinbar normalen frühen Entwicklung erfolgt ein teilweiser oder vollständiger Verlust der Sprache, der lokomotorischen Fähigkeiten und der Gebrauchsfähigkeiten der Hände gemeinsam mit einer Verlangsamung des Kopfwachstums. Der Beginn dieser Störung liegt zwischen dem 7. und 24. Lebensmonat. Der Verlust zielgerichteter Handbewegungen, Stereotypien in Form von Drehbewegungen der Hände und Hyperventilation sind charakteristisch. Sozial- und Spielentwicklung sind gehemmt, das soziale Interesse bleibt jedoch erhalten. Im 4. Lebensjahr beginnt sich eine Rumpfataxie und Apraxie zu entwickeln, choreo-athetoide Bewegungen folgen häufig. Es resultiert fast immer eine schwere Intelligenzminderung.

F84.3 Andere desintegrative Störung des Kindesalters

Diese Form einer tief greifenden Entwicklungsstörung ist - anders als das Rett-Syndrom - durch eine Periode einer zweifellos normalen Entwicklung vor dem Beginn der Krankheit definiert. Es folgt ein Verlust vorher erworbener Fertigkeiten verschiedener Entwicklungsbereiche innerhalb weniger Monate. Typischerweise wird die Störung von einem allgemeinen Interessenverlust an der Umwelt, von stereotypen, sich wiederholenden motorischen Manierismen und einer autismusähnlichen Störung sozialer Interaktionen und der Kommunikation begleitet. In einigen Fällen kann die Störung einer begleitenden Enzephalopathie zugeschrieben werden, die Diagnose ist jedoch anhand der Verhaltensmerkmale zu stellen.

Dementia infantilis
Desintegrative Psychose
Heller-Syndrom
Symbiotische Psychose

Soll eine begleitende neurologische Krankheit angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen.

Exkl.: Rett-Syndrom ([F84.2](#))

F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien

Dies ist eine schlecht definierte Störung von unsicherer nosologischer Validität. Diese Kategorie wurde für eine Gruppe von Kindern mit schwerer Intelligenzminderung (IQ unter 35) eingeführt, mit erheblicher Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen und stereotypen Verhaltensweisen. Sie haben meist keinen Nutzen von Stimulanzien (anders als Kinder mit einem IQ im Normbereich) und können auf eine Verabreichung von Stimulanzien eine schwere dysphorische Reaktion - manchmal mit psychomotorischer Entwicklungsverzögerung - zeigen. In der Adoleszenz kann sich die Hyperaktivität in eine verminderte Aktivität wandeln, ein Muster, das bei hyperkinetischen Kindern mit normaler Intelligenz nicht üblich ist. Das Syndrom wird häufig von einer Vielzahl von umschriebenen oder globalen Entwicklungsverzögerungen begleitet. Es ist nicht bekannt, in welchem Umfang das Verhaltensmuster dem niedrigen IQ oder einer organischen Hirnschädigung zuzuschreiben ist.

F84.5 Asperger-Syndrom

Diese Störung von unsicherer nosologischer Validität ist durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus typisch, charakterisiert, zusammen mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. den fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichungen tendieren stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auf.

Autistische Psychopathie

Schizoide Störung des Kindesalters

F84.8 Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen**F84.9 Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet**

F88 Andere Entwicklungsstörungen

Inkl.: Entwicklungsbedingte Agnosie

F89 Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung

Inkl.: Entwicklungsstörung o.n.A.

10.4. Anhang C

Psychosoziale Aspekte	Faktorladung
Sozialen Regeln gemäß interagieren	.861
Zurückhaltung	.837
Toleranz in Beziehungen	.795
Respekt und Wärme in Beziehungen	.783
Verhalten in Beziehungen regulieren	.721
Anerkennung in Beziehungen	.710
Affektkontrolle	.697
Ausgeglichenheit	.695
Verlässlichkeit	.687
Soziale Zeichen in Beziehungen	.683
Körperlicher Kontakt in Beziehungen	.667
Kritik in Beziehungen	.638
Sozialen Abstand wahren	.595
Situationsangemessenheit der Emotionen	.545
Selbstwahrnehmung	.482
Launenhaftigkeit	-.452
Reizbarkeit	-.399
Hinterlist	-.392
Durchsetzungsvermögen	-.366

10.5. Anhang D

Variable	K-CBCL score			p-Value ^a
	Baseline	Post-EAA/T	Change in scores	
Withdrawn	59.11±6.49	59.17±8.07	-0.06±6.47	0.971
Somatic complaints	55.83±7.52	55.55±6.46	0.28±5.14	0.821
Anxiety/depression	60.22±9.17	59.33±6.96	0.89±7.58	0.625
Social problems	63.89±5.38	60.55±6.93	3.33±6.00	0.030
Thought problems	61.28±7.92	59.56±9.66	1.72±8.19	0.385
Attention problems	65.67±12.91	64.39±10.93	1.28±13.18	0.686
Delinquent behavior	59.83±8.50	59.05±8.21	0.78±8.67	0.708
Aggressive behavior	63.44±10.72	61.00±7.89	2.44±8.18	0.222
Internalizing	59.50±10.45	57.56±9.06	1.94±8.64	0.353
Externalizing	63.94±12.02	60.50±11.96	3.44±9.37	0.137
Total problems	65.11±10.31	61.17±13.85	3.94±9.83	0.107